

Bachelor-Thesis

im Fachbereich Medien- und Kommunikationsmanagement

Monetarisierung von Internetpräsenzen mit dem Schwerpunkt Suchmaschinen- und Affiliate- Marketing

Strategien, Maßnahmen, Messung & Erfolgskontrolle

Vorgelegt von: Christopher Schwab

Matrikelnummer: 208101203

Studiengang: Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.)

Hochschule: MD.H Düsseldorf

Erstprüfer: Prof. Dr. Jay Martin

Zweitprüfer: Prof. Dr. Thomas Meyer

Datum: 18.02.2016

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, die Bachelorarbeit selbstständig und lediglich unter Benutzung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst zu haben. Ich erkläre weiterhin, dass die vorliegende Arbeit noch nicht im Rahmen eines anderen Prüfungsverfahrens eingereicht wurde.

(Christopher Schwab)

Mettmann, 18.02.2016

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
2. Online-Marketing	9
2.1 Definition.....	9
2.2 Ziele.....	12
2.3 Instrumente des Online Marketings.....	13
2.3.1 Display-Advertising.....	13
2.3.2 E-Mail-Marketing.....	15
2.3.3 Social-Media-Marketing.....	17
2.3.4 Mobile-Marketing.....	20
2.3.5 Suchmaschinenmarketing (SEM)	21
2.3.5.1 Definition.....	22
2.3.5.2 Grundvoraussetzungen.....	24
2.3.5.3 Suchmaschinenoptimierung (SEO).....	26
2.3.5.3.1 Definition.....	26
2.3.5.3.2 Onpage-Optimierung.....	26
2.3.5.3.3 Offpage-Optimierung.....	34
2.3.5.3.4 Rankingfaktoren und ihre Relevanz.....	37
2.3.5.4 Suchmaschinenwerbung (SEA).....	38
2.3.5.4.1 Definition & Funktionsweise.....	38
2.3.5.4.2 Google AdWords & Google Analytics.....	40
2.3.5.4.3 Anzeigenkonfiguration.....	41
2.3.5.4.4 Kosten & Abrechnung.....	42
2.3.5.5 Erfolgsfaktoren.....	43
2.3.6 Affiliate-Marketing	44
2.3.6.1 Definition & Funktionsweise.....	44
2.3.6.2 Affiliate-Netzwerke.....	45
2.3.6.3 Die wichtigsten Werbeformen & Tracking.....	48
2.3.6.4 Vergütungsmodelle.....	50
2.3.6.5 Umsatzstarke Warengruppen/Dienstleistungen..	52

2.3.6.6 Konversionsoptimierung.....	54
2.3.6.7 Erfolgsfaktoren.....	58
3. Messung und Erfolgskontrolle.....	59
3.1 Webanalyse & Prozess.....	60
3.2 Google Analytics.....	62
3.2.1 Allgemeiner Aufbau.....	63
3.2.2 Datenschutz.....	65
3.3 Zieldefinitionen.....	66
3.4 Key Performance Indicators (KPI).....	67
3.4.1 Anzahl der Besuche.....	68
3.4.2 Neue/wiederkehrende Besucher.....	68
3.4.3 Seitenaufrufe pro Besucher/Page Impressions.....	69
3.4.4 Absprungrate.....	69
3.4.5 Besuchsdauer.....	70
3.4.6 Mobiler Traffic.....	70
3.4.7 Anteil der Besucher aus organischen und nicht-organischen SERPs.....	71
3.4.8 Durchschnittliche Seitenladezeit.....	71
3.4.9 Anzahl der Konversionen und Konversionsrate.....	72
3.4.9.1 Konversionspfade.....	72
4. Fazit.....	74
5. Literaturverzeichnis.....	78

Abbildungsverzeichnis

1	Visualisierung der Definition Online-Marketing aus dem Blickwinkel der Online-Marketing-Instrumente	11
2	Beispiel für Display-Advertising (grün markiert)	15
3	Newsletter-Beispiel anhand von Brands4Friends	17
4	Aufteilung der Suchergebnisse in SEA und SEO	23
5	Beispiel für Relevant Terms und Proof Terms	28
6	Das Prinzip der invertierten Pyramide	28
7	Beispiel-Struktur einer Webseite	29
8	Beispiel einer „Brotkrümelnavigation“ (rot umrandet)	30
9	Anzeige in der Suchergebnisliste von Google	39
10	Idealtypischer Ablaufprozess der Suchmaschinenwerbung	40
11	Affiliate-Marketing	45
12	Beispiel einer Partnerprogrammbeschreibung	47
13	Das kaufen deutsche Onlineshopper	52
14	Exemplarischer Conversion-Trichter	54
15	Zugänge zu Landeseiten	55
16	Beispiel einer Call-To-Action-Schaltfläche der Webseite „Remember the Milk“	57
17	Kreislauf der Web-Analyse	61
18	Google-Analytics Oberfläche	63
19	Die SMART-Formel	67
20	Beispiel für einen Konversionspfad	73

Abkürzungsverzeichnis

bspw. = beispielsweise

mglw. = möglicherweise

ca. = circa

Abb. = Abbildung

o.J. = ohne Jahresangabe

o.V. = ohne Verfasser

SEO = Search Engine Optimization

SEA = Search Engine Advertising

SEM = Search Engine Marketing

HTML = Hypertext Markup Language

CSS = Cascading Style Sheet

ICANN = Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

KPI = Key Performance Indicators

1. Einleitung

„Das Internet ist viel mehr als ein neuer Vertriebskanal oder ein neues Werbemedium. Es ist ein Werkzeug, mit dem Sie alles erneuern können: wie Sie Geschäfte betreiben, wie Sie Aufträge abwickeln und wie Sie Ihren Kunden Werte anbieten.“¹

- Esther Dyson, US-amerikanische IT-Journalistin, Gründungsvorstand der ICANN, Internetpionierin

Das Internet ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des alltäglichen Lebens geworden und beeinflusst die Art wie wir kommunizieren, uns informieren und konsumieren. Es hat zeitgleich und zusammen mit der Entwicklung neuer Technologien und fortschreitender Globalisierung eine neue Wirtschaftsordnung hervorgebracht und somit Verbrauchern und Herstellern neue Möglichkeiten eröffnet.² Aus betriebswirtschaftlicher Sicht hat das Internet heutzutage auch im Bezug auf Marketingmaßnahmen und absatzfördernde Aktivitäten eine große Bedeutung erlangt, was sich unter anderem im stetigen Wachstum der Online-Branche manifestiert³. Durch neue Geschäftsmodelle und die Erweiterung des klassischen Marketingmodells um den Onlinebereich, ergeben sich lukrative Möglichkeiten zu handeln, werben und Geld zu verdienen.

Die neue, digitale Wirtschaft, auch „New Economy“ genannt, basiert grundlegend auf der Verarbeitung, Veröffentlichung und Verbreitung von Informationen, die individuell auf Konsumenten zugeschnitten und personalisiert sein können.⁴ Dabei spielt der Umstieg von Warenproduktion auf webbasierte Dienstleistungen eine zentrale Rolle.

¹ Vgl. Kotler, Philip; Jain, Dipak C.; Maesincee, Suvit (2002): Marketing der Zukunft, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, S.19

² Vgl. ebenda

³ Vgl. HDE (2015): B2C-E-Commerce-Umsatz in Deutschland in den Jahren 1999 bis 2014 sowie eine Prognose für 2015 (in Milliarden Euro), <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3979/umfrage/e-commerce-umsatz-in-deutschland-seit-1999/> (zugegriffen am 17. Februar 2016).

⁴ Vgl. Kotler (2002): Marketing der Zukunft, S. 20-21

Anders als in der klassischen Wirtschaft ist es im Zeitalter des Web 2.0 möglich, ohne die Herstellung und den Vertrieb eigener Produkte oder klassischen Dienstleistungen ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen.⁵ Dabei bieten sich Strategien an, die sich schwerpunktmäßig auf das Verfassen und Bereitstellen von Informationen und die gewinnbringende Nutzung von Besucherströmen beziehen.⁶

Diese Bachelorthesis befasst sich mit der Monetarisierung von Internetpräsenzen mit Schwerpunkt auf Suchmaschinenmarketing und Affiliate und der Frage „**Wie kann Suchmaschinenmarketing in Verbindung mit Affiliate-Marketing zu einer dauerhaften Monetarisierung von Internetpräsenzen eingesetzt werden?**“. Das Ziel dieser Arbeit ist es, sinnvolle Handlungsempfehlungen zu formulieren, die für eine dauerhafte Monetarisierung geeignet sind. Die Hypothese in diesem Zusammenhang lautet, dass Suchmaschinenmarketing maßgeblich für den finanziellen Erfolg von Affiliate-Strategien verantwortlich sein kann und diese unterstützt.

Der Forschungsrahmen bezieht sich auf das Suchmaschinenmarketing als Instrument zur Generierung von Webseitenbesuchern (Traffic) und die Nutzung von Affiliate-Systemen als Vertriebspartner zur Umsatzgenerierung. Es werden einführend die grundlegenden Prinzipien des Online-Marketings erläutert sowie dessen Instrumente erklärt. Anschließend werden Funktionsweise, Charakteristiken und Maßnahmen von Suchmaschinen- und Affiliate-Marketing expliziert. Um das Nutzerverhalten einer Internetpräsenz aufzuzeichnen und im Sinne einer *dauerhaften* Monetarisierung interpretieren und überwachen zu können, ist die Verwendung eines entsprechenden Controlling-Instrumentes sinnvoll. Der letzte Abschnitt dieser Bachelorthesis befasst sich aus diesem Grund mit der Messung und Erfolgskontrolle auf Basis des Webanalyse-Tools „Google Analytics“ sowie dem Prozess der Webanalyse

⁵ Vgl. Asen, David (2013): Online-Marketing für Selbstständige, 1. Aufl., mitp - Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, S.103

⁶ Vgl. ebenda

und der Erläuterung relevanter Kennzahlen, um abschließend entsprechende Handlungsempfehlungen formulieren zu können.

2. Online-Marketing

2.1. Definition

Es existieren verschiedene Ansätze, um den Begriff des Online-Marketings zu definieren. In der älteren Marketingliteratur um die Jahrtausendwende, beschrieben einige Autoren das Online-Marketing als „eine Form der interaktiven Kommunikation, bei der mittels vernetzter Informationssysteme mit Individuen oder Massen kommuniziert wird“⁷. Es wurde als Ergänzung des klassischen Marketingmixes, bestehend aus den vier P's Product, Price, Place und Promotion, gesehen – die Empfehlung nach Autoren wie Tiedtke, Becker und Kotler lautete grundsätzlich, die klassischen Prinzipien des Marketings um den Bereich „Online“ zu erweitern.⁸

Die neuere Marketingliteratur versucht das Online-Marketing differenzierter zu betrachten und beschreibt zumindest die Notwendigkeit eines neuen Marketing-Mixes, der sich jedoch an der klassischen Idee der „vier P's“ orientiert.⁹ Dass es heutzutage Geschäftsmodelle gibt, die ausschließlich im Internet stattfinden und das vollständige Werbebudget auch dort einsetzen, wurde lange Zeit vernachlässigt. Eine übergreifende und einheitliche Auffassung darüber, ob Online-Marketing klar abzugrenzen ist oder sich dem klassischen Marketing zuordnet, existiert nicht. Vielmehr ist man sich mittlerweile darüber einig, dass Online-Marketing nicht nur als herkömmliches Marketing bezogen auf Online-Medien verstanden werden darf, sondern auch neue Techniken und

⁷ Vgl. Lammenett, Erwin (2009): Praxiswissen Online-Marketing, 2. Aufl., Gabler GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, S. 14

⁸ Vgl. ebenda

⁹ Vgl. ebenda

Prinzipien umfasst, die teilweise ausschließlich auf Online-Dienste gestützt sind.¹⁰

„Online-Marketing sind Maßnahmen und Maßnahmenbündel, die darauf abzielen, Besucher auf die eigene oder eine ganz bestimmte Internetpräsenz zu lenken, von wo aus dann direkt ein Geschäft gemacht oder angebahnt werden kann.“¹¹

- Erwin Lammenett, Wirtschaftswissenschaftler
und Fachbuchautor

Erwin Lammenetts Definition, bei der er den Fokus auf eine Internetpräsenz legt, die durch gezielte Maßnahmen beworben wird um Besucher zu generieren, schafft eine konkretere Vorstellung des Online-Marketings. Es erscheint sinnvoll, die Internetpräsenz als Ort des Informationsaustausches und Handels in das Zentrum onlinemarketingtechnischer Maßnahmen zu stellen.

¹⁰ Vgl. Krollmann, Thomas (2007): Online-Marketing: Grundlagen der Absatzpolitik in der Net Economy, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, S. 58

¹¹ Lammenett (2009): Praxiswissen Online-Marketing, 2. Aufl., S. 17

Abb. 1: „Visualisierung der Definition Online-Marketing aus dem Blickwinkel der Online-Marketing-Instrumente“¹²

Abbildung 1 zeigt die Instrumente des Online-Marketings, eingeteilt in Affiliate-Marketing, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Keyword-Advertising, Online-Werbung (auch „Display-Marketing“) und E-Mail-Marketing. Cross Media wird nach Lammenetts Definition ebenfalls in den Instrumenten-Mix eingegliedert, da es heutzutage auch Offline-Maßnahmen gibt, die gezielt Internetpräsenzen bewerben.¹³ Die aktuellsten Entwicklungen erfordern eine Ergänzung der Instrumente um die Bereiche Social-Media-Marketing und Mobile-Marketing.¹⁴

Nach Lammenett fügt sich der Online-Marketing-Mix in den Gesamt-Marketing-Mix ein.¹⁵ Lammenett verknüpft demnach die traditionellen

¹² Vgl. Lammenett (2009): Praxiswissen Online-Marketing, 2. Aufl., S. 19

¹³ Vgl. ebenda, S. 17

¹⁴ Vgl. Olbrich, Rainer; Schultz, Carsten D; Holsing, Christian (2015): Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, Springer Gabler, Heidelberg, S. 47

¹⁵ Vgl. Lammenett (2009): Praxiswissen Online-Marketing, 2. Aufl., S. 18

Theorien mit einer zeitgemäßerer, detaillierteren Definition und macht deutlich, welche Instrumente im Online-Marketing genutzt werden und wie es sich in der allgemeinen Marketingdefinition positioniert. Online-Marketing muss daher stets in Verbindung mit allen vier Bereichen des Marketing-Mixes betrachtet werden, da dadurch ein ganzheitliches Verständnis geschaffen wird, das den realen Bedingungen des Internets gerechter wird, als eine abgrenzende Sichtweise der Kommunikationspolitik.¹⁶

2.2. Ziele

Die Ziele des Online-Marketings können, wie im klassischen Marketing, ökonomischer und psychografischer Natur sein.¹⁷ Die ökonomischen Ziele beziehen sich auf „Größen wie Umsatz, Marktanteil, Gewinn und Rendite“, die durch Markttransaktionen zu erreichen sind.¹⁸ Psychografische Ziele umfassen mentale und persönliche Aspekte des Internetnutzers, die sich bspw. in Verhalten und Einstellung äußern und versuchen die ökonomischen Ziele zu unterstützen.¹⁹ Hierzu gehören unter anderem die Erhöhung des Bekanntheitsgrades, die Verbesserung der Kenntnis über das Angebot und das Erreichen einer positiven Einstellung gegenüber der Marke oder des Angebotes.²⁰ Ziele sind nach Inhalt, Ausmaß, Zeit- und Zielgruppenbezug zu definieren - dabei ist es wichtig, eine Messbarkeit zu gewährleisten. Anhand von Web-Analyse-Tools wie Google Analytics kann die Erreichung definierter Ziele einer Internetpräsenz überprüft werden - verschiedene Kennzahlen können dazu im Rahmen einer Erfolgskontrolle herangezogen werden (siehe Kapitel 3 „Messung und Erfolgskontrolle“).²¹

¹⁶ Vgl. Krollmann (2007): Online-Marketing: Grundlagen der Absatzpolitik in der Net Economy, S. 59

¹⁷ Vgl. ebenda

¹⁸ Vgl. ebenda, S.60

¹⁹ Vgl. ebenda, S.60

²⁰ Vgl. ebenda, S.60

²¹ Sidko, Anastasia (o.J.): SEO Erfolg messen: Erfolgskontrolle bei der Suchmaschinenoptimierung, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/erfolgsmessung/seo-erfolg-messen-erfolgskontrolle-bei-der-suchmaschinenoptimierung> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

2.3. Instrumente des Online-Marketings

Die Instrumente des Online-Marketings sind in der Anwendung oft kostengünstiger und effizienter als die des klassischen Marketings.²² Besonders das zielgerichtete Erreichen bestimmter Nutzergruppen und ein daraus resultierender, geringerer Streuverlust, sowie das Schalten von Werbeinhalten in Abhängigkeit des Benutzerverhaltens sind charakteristisch.²³ Im Folgenden werden die Instrumente Display-Advertising, E-Mail-, Social Media- und Mobile-Marketing als Instrumente des Online-Marketings eingeordnet, um anschließend detailliert auf das Suchmaschinen- und Affiliate-Marketing einzugehen.

2.3.1. Display-Advertising

Display-Advertising oder auch Bannerwerbung (Abb. 2), beschreibt Online-Werbung, die durch die Verwendung von grafischen Werbemitteln wie bspw. Bildern, Animationen oder Videos realisiert wird.²⁴ Sie gilt als eine der klassischen Werbeformen im Internet und ist vergleichbar mit Offline-Werbung mittels Anzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften.²⁵ Ziel des Display-Advertisings ist die Interaktion mit einem Webseitennutzer, der durch Mausklick auf die Werbefläche zu einer Webseite über ein Produkt oder eines Anbieters geleitet werden soll.²⁶ Zur Vereinfachung von Display-Advertising-Kampagnen wurden einheitliche Größenstandards mit festgelegten Pixelmaßen definiert.²⁷ Internetpräsenzen, die Bannerwerbung einbinden, werden *Publisher* oder *Online-Werbeträger*

²² Vgl. Lammenett (2009): Praxiswissen Online-Marketing, 2. Aufl., S. 127

²³ Vgl. ebenda

²⁴ Vgl. o.V. (o.J.): Display Advertising, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/display-advertising.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁵ Vgl. o.V. (o.J.): Definition Display-Marketing (Display-Advertising), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/display-marketing-display-advertising> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁶ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 52

²⁷ Vgl. Düweke, Esther; Rabsch Stefan (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, 2. Aufl., Galileo Press, Bonn, S. 72

genannt.²⁸ Der *Werbetreibende* stellt die entsprechenden Banner zur Verfügung und bewirbt sein Produkt/Angebot.²⁹ Die Steuerung der Werbemittel erfolgt meist über eine Online-Software (*AdServer*), welche die Einblendungen der Banner steuert und misst. Der Publisher muss hier einen Code auf seiner Webseite einbinden, der - gesteuert von der Online-Software - passende Banner in Abhängigkeit von Inhalt und Zielgruppe ausgibt.³⁰ Die Abrechnung erfolgt meist über den Tausender-Kontaktpreis, der angibt, welcher Betrag für 1000 Werbeeinblendungen ausgezahlt wird, oder über differierende Modelle wie die Vergütung pro Klick (*Cost-Per-Click*) oder Abschluss (*Cost-Per-Lead*).³¹ Weiterhin besteht die Option, Festpreise für eine Bannerschaltung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zwischen Publishern und Werbetreibenden auszuhandeln.³² Durch die zunehmende Nutzung von Programmzusätzen für Internetbrowser, die Bannerwerbung für den Endnutzer unterdrücken sollen (2015 wendeten rund 25% der Internetnutzer in Deutschland sogenannte *AdBlocker* an), sehen sich besonders werbefinanzierte Internetpräsenzen dazu gezwungen, ihre Inhalte für solche Nutzer zu blockieren.³³³⁴

²⁸ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 73

²⁹ Vgl. ebenda

³⁰ Vgl. ebenda, S. 75

³¹ Vgl. ebenda, S. 78

³² Vgl. ebenda, S. 73

³³ Vgl. o.V. (2013): In eigener Sache: Schalten Sie bitte den Adblocker ab!, <http://www.spiegel.de/dienste/spiegel-online-schalten-sie-den-adblocker-bitte-ab-a-888158.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

³⁴ Vgl. Böhm, Markus (2015:): Ausbleibende Werbeeinnahmen: Bild.de blockiert Adblocker-Nutzer, <http://www.spiegel.de/netzwelt/web/bild-de-blockiert-adblocker-nutzer-und-macht-angebote-a-1057523.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

The image shows a screenshot of the Forbes website. At the top, there is a navigation bar with the Forbes logo, 'New Posts' (+11 posts this hour), 'Most Popular' (Youngest Billionaires), 'Lists' (The World's Billionaires), and 'Video' (Think You Know Gates?). A search bar and user profile icon are on the right. Below the navigation bar, there is a main article titled '12 Stocks to BUY for 2014'. A large display advertisement is highlighted with a green border, featuring the text 'VERDIENE GELD als TRADER' and 'GRATIS 10 000 € DEMO'. Below the ad, there is a 'ForbesBrandVoice' section for 'SAPVoice' with the tagline 'RUN BETTER' and a '+ Follow' button. The main article is '10 Leadership Lessons I Wish I Learned In My 20's' by Todd Wilms, SAP, published on 4/08/2013 at 12:07AM with 66,078 views. It has 21 comments and 14 called-out users. To the right, there is a conference advertisement for 'ADTRADER BERLIN CONFERENCE' on 08.04.14, with the headline 'MEDIA INTELLIGENZ ÜBER ALLE SCREENS' and a call to action 'JETZT TICKETS BESTELLEN!'. Below that is a 'Most Read on Forbes' section with a 'NEWS' button and a link to 'Good And Bad In The Samsung Galaxy S5 Launch' with +69,998 views.

Abb. 2: Beispiel für Display-Advertising (grün markiert)³⁵

2.3.2. E-Mail-Marketing

Das E-Mail-Marketing kann als „Klassiker der Kundenbindung“ bezeichnet werden und ist eine Form des Direktmarketings – beinahe jeder Internetnutzer verfügt über eine eigene E-Mail-Adresse, was die Ansprache an Kunden und Besucher erleichtert.³⁶ Die Erwartungen an das E-Mail-Marketing waren anfangs entsprechend hoch, wurden jedoch durch das Aufkommen von Spam-Nachrichten und einer damit verbundenen höheren Reaktanz seitens der E-Mail-Empfänger nicht erfüllt.³⁷ E-Mail-Marketing bedient sich der Versendung von Newslettern („periodisch versendete Nachrichten“³⁸), deren Inhalte nicht nur werblicher, sondern auch informativer Natur sein sollten.³⁹ Im Rahmen einer strategischen Planung, muss eine angemessene Frequenz der Newsletter-Versendungen bestimmt werden, bei der ein ausreichendes

³⁵ Vgl. Budde, Lars (2014): Native Advertising: Die klickstarke Alternative zu klassischer Display-Werbung, <http://t3n.de/news/native-advertising-beispiele-533053/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

³⁶ Vgl. Asen (2013): Online-Marketing für Selbstständige S, 205

³⁷ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 47

³⁸ Vgl. Kollmann, Prof. Dr. Tobias (o.J.): Newsletter, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/newsletter.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

³⁹ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 60

Informationspensum gewährleistet werden kann und zeitgleich eine Überlastung des Empfängers vermieden wird.⁴⁰ Der Vorteil des E-Mail-Marketings ist, dass spezielle Empfänger- bzw. Zielgruppen angesprochen werden können und im Vergleich zum klassischen Direktmarketing Materialkosten eingespart werden.⁴¹ Voraussetzung für erfolgreiches E-Mail-Marketing ist der Aufbau von Empfängerlisten, die bspw. auf Kundendatenbanken basieren können – eine Einwilligung der Empfänger, dass Adressen für gewerbliche Zwecke genutzt werden dürfen, vorausgesetzt.^{42,43} Als rechtlich sicheres Verfahren hat sich das sogenannte „Double-Opt-In-Verfahren“ für Newsletter bewährt. Hier muss der Empfänger zunächst über ein Online-Formular eine Einwilligungserklärung abgeben, die dann über einen Verifizierungslink zu bestätigen ist.⁴⁴

Besonders bei Shopping- und Gutscheinportalen wie bspw. *Brands4Friends* oder *Groupon*, hat sich das E-Mail-Marketing als ein starkes Instrument etabliert, da gerade in diesen Branchen die Notwendigkeit besteht, Kunden über aktuelle Angebote und Rabatte möglichst zielgruppenorientiert und schnell zu informieren.⁴⁵ Zusammen mit Kundenbindung bildet das Informieren über Produktneuheiten weltweit den größten Einsatzbereich im E-Mail-Marketing.⁴⁶ Über sogenannte „Response-Statistiken“ kann ermittelt werden, wieviele Empfänger bestimmte Newsletter empfangen und geöffnet haben, sowie welche Kaufabschlüsse auf das E-Mail-Marketing zurückzuführen sind.⁴⁷ Darüber

⁴⁰ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 60

⁴¹ Vgl. Asen (2013): Online-Marketing für Selbstständige, S. 101

⁴² Vgl. ebenda, S. 72

⁴³ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 60

⁴⁴ Vgl. ebenda, S. 61

⁴⁵ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 102

⁴⁶ Vgl. Lionbridge (2014): Ziele und Einsatzbereiche von E-Mail-Marketing weltweit im Jahr 2014, Statista, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164190/umfrage/einsatzgebiete-und-ziele-von-e-mail-marketing/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁴⁷ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 61

hinaus können den individuellen Empfängern anhand dieser Statistiken thematische Interessen zugeordnet werden.⁴⁸

Abb. 3: Newsletter-Beispiel anhand von *Brands4Friends*⁴⁹

2.3.3. Social-Media-Marketing

„Soziale Medien (Social Media) dienen der – häufig profilbasierten – Vernetzung von Benutzern und deren Kommunikation und Kooperation über das Internet. Das Web 2.0, das Mitmachweb, ist wesentlich durch sie bestimmt.“⁵⁰

Die Vielzahl an sozialen Medien, wie bspw. Facebook, Google+ oder YouTube entstand in der Ära des „Web 2.0“, welches keine technische Entwicklung darstellte, sondern im Kern die Entwicklung zu einer

⁴⁸ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 61

⁴⁹ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 103

⁵⁰ Bendel, Prof. Dr. Oliver (o.J.): Soziale Medien, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/soziale-medien.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

„sozialen“ Nutzung des Internets beschreibt.⁵¹ Im Zentrum steht hier nicht ausschließlich die Verbreitung von Informationen, sondern viel mehr die „Beteiligung der Nutzer am Web“. Es war fortan möglich, ohne besondere, technische Kenntnisse, mediale Inhalte zu veröffentlichen und einer breiten Masse zugänglich zu machen.⁵² Social Media setzt sich unter anderem aus folgenden Kernbereichen zusammen: Blogs, soziale Netzwerke, Wikis, Social-Bookmarking-Portale, Bewertungs- oder Sharing-Portale.⁵³ All diese Plattformen konzentrieren sich auf die Idee des nutzergenerierten Inhaltes („User Generated Content“) und des Austausches.⁵⁴ Blogs sind Online-Tagebücher, über die jeder Nutzer zu einem Autor werden und Artikel zu diversen Themengebieten veröffentlichen kann, die dann meist zur Diskussion gestellt werden.⁵⁵ Wikis, wie die Enzyklopädie Wikipedia, dienen der Wissensbeschaffung und werden durch Kollaboration realisiert.⁵⁶ In Social-Bookmarking-Portalen können die Nutzer verschiedene Lesezeichen von interessanten Webinhalten mit anderen Nutzern teilen.⁵⁷ Mithilfe von Sharing-Portalen wie YouTube oder Instagram ist es möglich, eigene mediale Inhalte (Videos, Fotos oder Musik) bereitzustellen, während Bewertungsportale dazu dienen, Produkte oder Dienstleistungen online zu bewerten.⁵⁸ Am stärksten genutzt werden soziale Netzwerke wie XING, Google+ und allen voran Facebook – hier werden soziale Kontakte privater oder beruflicher Natur gepflegt und Interessen geteilt. Rund 91 Prozent der Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen und mehr als die Hälfte der 14-64-jährigen sind

⁵¹ Vgl. Siepermann, Dr. Markus (o.J.): Web 2.0, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/web-2-0.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁵² Vgl. Weinberg, Tamar (2011): Social Media-Marketing - Strategien für Twitter, Facebook & Co., 2. Aufl., O'Reilly Verlag GmbH & Co. KG, Köln, S. 2

⁵³ o.V. (o.J.): Definition Social Media (soziale Medien), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/social-media-soziale-medien> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁵⁴ Vgl. Geißler, Cornelia (2010): Social Media?, <http://www.harvardbusinessmanager.de/heft/artikel/a-721549.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁵⁵ Vgl. Weinberg (2011): Social Media-Marketing - Strategien für Twitter, Facebook & Co., S. 3

⁵⁶ Vgl. o.V. (o.J.): Definition Social Media (soziale Medien), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/social-media-soziale-medien> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁵⁷ Vgl. ebenda

⁵⁸ Vgl. ebenda

heutzutage in einem sozialen Netzwerk registriert.⁵⁹ Es wird mittlerweile fast ein Viertel der Online-Zeit in solchen Diensten verbracht – die meist genutzte soziale Plattform weltweit ist Facebook mit ca. 80% Marktanteil und rund 1,4 Milliarden Mitgliedern.⁶⁰

Die Chance für Unternehmen ergibt sich hier also aus dem Erreichen eines breiten Publikums und großer Aufmerksamkeit. Ziele für Unternehmen im Social Media-Marketing sind die Erweiterung des Bekanntheitsgrades, positive Reputation, Beratung und Verkauf, Imageförderung aber auch das Rekrutieren neuen Personals.⁶¹ 50% der Social Media-Nutzer verlassen sich beim Einkauf auf Empfehlungen aus dem Internet.⁶² In der Praxis existieren verschiedene Konzepte, um Social Media unter verschiedenen Zielen für sich zu nutzen. Beim Social-Media-Monitoring bspw. geht es um die Frage „Was wird über die Marke, Leistungen und Produkte online geäußert?“, um dann gegebenenfalls Maßnahmen zu bestimmen, welche die Reputation positiv beeinflussen.⁶³ Beim Konzept des viralen Marketings ist es das Ziel, möglichst interessante und außergewöhnliche Inhalte zu platzieren, die von den Nutzern aus eigenem Antrieb heraus geteilt werden.⁶⁴ Das „Employer Branding“ befasst sich mit der „Positionierung eines Unternehmens als attraktive Arbeitgebermarke.“⁶⁵ Auch im Rahmen einer Suchmaschinenoptimierung kann Social Media dazu beitragen, mehr Reichweite zu erzielen.⁶⁶ Aufgrund der hohen Relevanz sozialer Netzwerke stufen Suchmaschinen wie Google entsprechende

⁵⁹ Vgl. Weinberg (2011): Social Media-Marketing - Strategien für Twitter, Facebook & Co., S. 2

⁶⁰ Vgl. StatCounter (2015): Marktanteile von Social Media Seiten nach Seitenabrufen weltweit im November 2015, Statista, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/241601/umfrage/marktanteile-fuehrender-social-media-seiten-weltweit/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁶¹ Vgl. Hilker, Claudia (2012): Erfolgreiche Social-Media-Strategien für die Zukunft, 1. Aufl., Linde Verlag Ges.m.b.H., Wien, S. 20

⁶² Vgl. ebenda, S. 22

⁶³ Vgl. ebenda, S. 46

⁶⁴ Vgl. ebenda, S. 46

⁶⁵ Vgl. ebenda, S. 46

⁶⁶ Vgl. ebenda, S. 46

Unternehmensprofile hoch in ihren Rankings ein und erhöhen damit die Auffindbarkeit von Unternehmen - im Rahmen einer Monetarisierung von Internetpräsenzen kann dies der Trafficgenerierung dienen.⁶⁷ Als Disziplin des Online-Marketings ist das Social Media-Marketing ein außerordentlich mächtiges und mittlerweile unerlässliches Werkzeug.⁶⁸

2.3.4. Mobile-Marketing

Das Mobile-Marketing „umfasst alle marketingpolitischen Maßnahmen, die ein Unternehmen unter Einsatz von mobilen Endgeräten einsetzt, um damit das Verhalten von Interessenten und Kunden zu beeinflussen.“⁶⁹ Der große Unterschied zu anderen Online-Marketing-Instrumenten liegt darin, dass Marketingmaßnahmen verstärkt mobil und ortsbezogen stattfinden können.⁷⁰ Die Herausforderung ist hierbei, trotz verschiedener Bildschirmformate von Smartphones und Tablets eine gleichbleibende Wirkung der Marketingmaßnahmen zu gewährleisten.⁷¹ Im Zuge der verstärkten Nutzung von mobilen Endgeräten, wie Tablets oder Smartphones, entwickelten sich deshalb unter anderem im Bereich der Webentwicklung neue Technologien. Hier zu nennen ist bspw. das „Responsive Design“, bei dem sich ein Layout flexibel der Größe eines Browserfensters anpasst, oder das „Adaptive Design“, bei dem für verschiedene, definierte Fenstergrößen ein passendes Layout ausgegeben wird.^{72,73} Es zeigt sich, dass ein Umdenken im Bereich Nutzerfreundlichkeit und Design dringend notwendig ist. Weiterhin gewinnt die Vernetzung von digitaler und realer Welt immer mehr an Bedeutung -

⁶⁷ Vgl. Hilker (2012): Erfolgreiche Social-Media-Strategien für die Zukunft, S. 47

⁶⁸ Vgl. Tamar (2011): Social Media-Marketing - Strategien für Twitter, Facebook & Co., S. 8-9

⁶⁹ Vgl. Markgraf, Prof. Dr. Daniel (o.J.): Mobile Marketing, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/mobile-marketing.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁷⁰ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 128

⁷¹ Vgl. ebenda

⁷² Vgl. o.V. (o.J.): Definition Responsive Webdesign, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/responsive-webdesign> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁷³ Vgl. o.V. (o.J.): Definition Adaptive Webdesign, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/adaptive-webdesign> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

dies äußert sich bspw. durch „Quick-Response-Codes“, die es ermöglichen, mittels Scan durch eine Smartphone- oder Tabletkamera, weitere Informationen über ein Produkt oder ein Angebot einzuholen.⁷⁴ Im Sinne der Vernetzung werden mit der Technologie „Argumented Reality“ auch erste Schritte unternommen, die Realität standortbezogen und unmittelbar zu erweitern.⁷⁵ Die neuen Entwicklungen und technischen Möglichkeiten machen es notwendig, das Mobile-Marketing als weiteren, wichtigen marketingpolitischen Kanal in das Marketing zu integrieren und vor allem dessen Funktionsweise und Möglichkeiten zu erlernen und für seine Unternehmensziele einzusetzen. Der Kunde hat nun dauerhaft die Möglichkeit, live Rezensionen zu verfassen, Preise zu vergleichen und sich zu informieren – dies sollte im integrierten Marketing und vor allem auch im Umgang mit den Kunden am Point-Of-Sale (Ort des Verkaufes) berücksichtigt werden.⁷⁶

2.3.5. Suchmaschinenmarketing (SEM)

Im Folgenden wird untersucht, woraus Suchmaschinenmarketing als Teil des Online-Marketings besteht und wie es genutzt werden kann, um Onlinenutzer gezielt auf eine Internetpräsenz zu leiten. Es dient damit als Grundlage für die anschließende Anwendung von Maßnahmen im Rahmen des Affiliate-Marketings. Untersuchungsgegenstand ist das Suchmaschinenmarketing auf Basis der Suchmaschine Google. Aufgrund eines Marktanteils von über 90% in Deutschland (Stand: 2015) sind Wettbewerber auf diesem Markt derzeit als irrelevant einzustufen. Die am zweitstärksten genutzte Suchmaschine „Bing“ der Firma Microsoft verzeichnete 2015 lediglich einen Marktanteil von rund 3%.⁷⁷

⁷⁴ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 129

⁷⁵ Vgl. ebenda

⁷⁶ Vgl. ebenda

⁷⁷ Vgl. SEO-united (2015): Marktanteile führender Suchmaschinen in Deutschland im Februar 2015 (sowie Vorjahresvergleich), Statista, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/167841/umfrage/marktanteile-ausgewaehlter-suchmaschinen-in-deutschland/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

2.3.5.1. Definition

Das Suchmaschinenmarketing (abgekürzt „SEM“, engl. für „Search Engine Marketing“) beschreibt eine Gruppe von Maßnahmen, die zur Erreichung von Zielen einer Webseite durchgeführt werden.⁷⁸ Als Hauptziel kann formuliert werden, die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen von Suchmaschinen zu steigern und somit die Zahl der Besuche auf einer Webseite zu erhöhen.⁷⁹

Das Suchmaschinenmarketing ist in die beiden Bereiche Suchmaschinenoptimierung (abgekürzt „SEO“, englisch für „Search Engine Optimization“) und Suchmaschinenwerbung (abgekürzt „SEA“, englisch für „Search Engine Advertising“, auch „Keyword-Advertising“ genannt) aufzuteilen.⁸⁰

⁷⁸ Schulz, Carsten D. (2009): Suchmaschinenmarketing, AKA Verlag, Heidelberg, S. 71

⁷⁹ Vgl. ebenda

⁸⁰ Lammenett, Erwin (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., Springer Gabler, Wiesbaden, S. 122

Suchmaschinenmarketing in allgemeinen Suchmaschinen

Suchmaschinenwerbung

The screenshot shows a Google search for 'Adhäsionsfolien'. The search results are divided into two main sections:

- SEA (Suchmaschinenwerbung) - Red Box:** This section contains paid advertisements. It includes results from 'www.GlaDeFo.de/Adhaesionsfolien' (Große Auswahl an Adhäsionsfolien), 'www.weberdruck.de' (Individuelle Floor Graphics), 'www.ebay.de' (Neu und gebraucht! Mäbieten oder Sofort-Kaufen), 'Window Color supergünstig' (Wico-Farben ab 0,79 Euro), 'Displayschutzfolie' (Verhindern Sie Kratzer auf Displays), 'Adhäsionsfolien finden' (Anbieter für Adhäsionsfolien), 'Adhäsionsfolie' (Technischer und grafischer Siebdruck), 'Adhäsionsfolie bei Amazon' (Riesen-Auswahl zu Toppreisen), 'Reflex-Vollveredelungs' (fluoreszierende, Chrom-, Carbon-, Glasdekorfolien), and 'Fahrschilder+Makleranzeigen' (Innovative Immobilienpräsentationen).
- SEO (Suchmaschineoptimierung) - Blue Box:** This section contains organic search results. It includes 'Adhäsionsfolie Adhäsionsfolien Haftfolien Hart-PVC-Folien...' (MOLCO GmbH), 'Modulor: KLEREFOLIEN UND ADHÄSIONSFOLIEN' (Klebefolien und Adhäsionsfolien), 'Adhäsionsfolien Hersteller Dienstleister Großhändler Händler...', 'IFOHA - Haftende Adhäsions - Schutzfolien für Glas u. Plexi', 'Adhäsionsfolie - Wikipedia', 'YOWI - Verbrauchsmaterial - Adhäsionsfolien', and 'Adhäsionsfolien | Druckerei Königsdruck Berlin - Elektrostatische...'.

Suchmaschineoptimierung

© Onlinemarketing-Praxis - www.onlinemarketing-praxis.de

Abb.4: Aufteilung der Suchergebnisse in SEA und SEO⁸¹

Betrachtet man nach einer Sucheingabe die Ergebnisliste der Suchmaschine Google aus Abb. 4, zeigt sich eine Aufteilung der Ergebnisse auf den Anzeigenbereich (rot eingefärbt, Suchmaschinenwerbung) und die Linkliste, welche durch Suchmaschinenoptimierung beeinflusst wird (blau eingefärbt). Das Erreichen bestimmter Zielgruppen ist innerhalb des Suchmaschinenmarketings besonders attraktiv, da durch die gezielte Eingabe einer Suche durch den Internetnutzer von einem unmittelbaren Interesse und Involvement auszugehen ist.⁸²

⁸¹ Vgl. o.V. (o.J.): Suchmaschinenmarketing in allgemeinen Suchmaschinen, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/suchmaschinenmarketing/suchmaschinenmarketing-in-allgemeinen-suchmaschinen> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁸² Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 75

2.3.5.2. Grundvoraussetzungen

Ähnlich wie bei allen Marketingmaßnahmen, ist es im Rahmen des Suchmaschinenmarketings notwendig, intern festzulegen, welche Ausgangslage herrscht und wie sich positioniert werden soll – erst dann können zielgerichtete Maßnahmen bestimmt werden.⁸³ Dabei ist die Definition des Zielmarktes ein wichtiger Faktor, der bspw. eine thematische oder geografische Ausrichtung des Angebotes als Inhalt hat.⁸⁴ In diesem Zusammenhang steht die Definition der Zielgruppe, die nach soziodemographischen, verhaltensorientierten, psychologischen und medienorientierten Merkmalen bestimmt werden kann.⁸⁵ Weiterhin müssen vor der Festlegung von Maßnahmen die vorhandenen Ressourcen eingeschätzt werden, um diese möglichst effizient auf die verschiedenen Bereiche der Suchmaschinenoptimierung und -werbung anzusetzen.⁸⁶ Eine besondere Rolle im Suchmaschinenmarketing spielt der Inhalt des Angebotes. Je höher der Informationsgehalt einer Webseite in Verbindung mit einer Suchanfrage ist, desto erfolgreicher ist das Suchmaschinenmarketing und desto mehr Kaufabschlüsse bzw. Zielerreichungen können generiert werden.⁸⁷ Demnach muss Ausrichtung und Umfang des Webseiteninhaltes von vornherein festgelegt werden. Nachdem die Ausgangslage festgelegt wurde, kann eine Eingrenzung der Suchanfragen vorgenommen werden, auf die das Suchmaschinenmarketing abzielt – eine Optimierung auf wenige Suchanfragen ist dabei qualitativ hochwertiger und erfolgsversprechender, als eine Optimierung auf eine große Anzahl an Suchanfragen.⁸⁸ Im Bezug auf die Suchmaschine Google bietet sich die Nutzung des „Google Keyword Planner“ an. Mit dieser Online-Software kann das Suchvolumen („Wie häufig wird ein Keyword

⁸³ Vgl. Erlhofer, Sebastian (2014): Suchmaschinenoptimierung - Das umfassende Handbuch, 7. Aufl., Galileo Press, Bonn, S. 61-66

⁸⁴ Vgl. ebenda

⁸⁵ Vgl. ebenda

⁸⁶ Vgl. ebenda

⁸⁷ Vgl. ebenda, S. 62

⁸⁸ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 81

oder eine Kombination monatlich gesucht“?), sowie der Wettbewerb von Keywords ermittelt werden – somit kann eine genaue Eingrenzung auf Basis der Ressourcen, thematischen Ausrichtung und Keyword-Relevanz erfolgen.⁸⁹ Je höher der Wettbewerb einer Keywordkombination ist, desto mehr Ressourcen sind nötig, um hoch gelistet zu werden.⁹⁰

Beispiel für eine Ausgangslage: Ein Vermittler von Luxus-Ferienhäusern auf Mallorca möchte im Suchmaschinenmarketing aktiv werden. Um geeignete Maßnahmen zu bestimmen, muss er zunächst festlegen, wen er mit seinem Angebot ansprechen möchte. Er definiert die Zielgruppe als gutsituiert, berufstätig, zwischen 25-60 Jahre, unternehmungslustig, technikaffin und mit einer Vorliebe für Reisen nach Mallorca. Geografisch ist sein Angebot auf Deutsche, die einen Urlaub auf Mallorca machen möchten, ausgelegt. Für das Suchmaschinenmarketing stellt er lediglich eine Person ein - demnach konzentriert er sich zunächst auf die Maßnahmen die sich im Rahmen der Suchmaschinenwerbung und -optimierung als am relevantesten herausstellen. Er hat nicht viel Budget für Suchmaschinenwerbung und setzt seine Ressourcen überwiegend im Bereich SEO ein. Um die Inhalte für seine Webseitenbesucher interessanter zu machen, stellt er neben der Möglichkeit, Ferienhäuser zu buchen, Urlaubstipps und weiterführende Informationen über Mallorca auf sein Onlineportal. Im Rahmen der Optimierung hat er sich auf die Suchanfragen „Mallorca Ferienhaus“, „Mallorca Finca“, „Mallorca Häuser“ und/oder „Mallorca Urlaub“ spezialisiert, da sich diese Kombinationen bezüglich des Wettbewerbs und monatlichen Suchvolumens als geeignet herausstellen.

⁸⁹ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 173-174

⁹⁰ Vgl. ebenda

2.3.5.3. Suchmaschinenoptimierung (SEO)

2.3.5.3.1 Definition

„Suchmaschinenoptimierung ist ein Fachbegriff für die Gesamtheit aller Maßnahmen, die darauf abzielen, dass Webseiten in den organischen Suchergebnisseiten von Suchmaschinen wie bspw. Google auf höheren Plätzen gerankt und dadurch auch öfter von Usern besucht werden.“⁹¹

Dabei sind mit „organischen Suchergebnisseiten“ alle Links gemeint, die sich im blau eingefärbten Bereich aus Abbildung 2 befinden und dementsprechend keine Anzeigen im Sinne der Suchmaschinenwerbung darstellen. Das sogenannte „Ranking“ einer Webseite soll durch Suchmaschinenoptimierung verbessert werden, sodass eine höhere Position bei bestimmten Suchanfragen erreicht werden kann.⁹² Derzeit existieren rund 200 verschiedene Faktoren, welche die Positionierung einer Webseite beeinflussen.⁹³ Die Methoden innerhalb der Suchmaschinenoptimierung unterteilen sich in den Bereich der internen Optimierung (Anpassungen auf der Webseite selbst, auch „Onpage-Optimierung“ genannt) und in den Bereich der Optimierung externer Faktoren (auch Offpage-Optimierung) genannt.

2.3.5.3.2 Onpage-Optimierung

Die Onpage-Optimierung umfasst alle Maßnahmen, die auf einer Webseite selbst im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung vorgenommen werden.⁹⁴ Dabei geht es um Inhalt, Aufbau, Programmierung und Technik.⁹⁵ Um eine anschließende, akkurate

⁹¹ o.V. (o.J.): Suchmaschinenoptimierung (SEO), <http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/suchmaschinenoptimierung-seo> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁹² Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 78

⁹³ Vgl. Searchmetrics (2015): Ranking-Faktoren 2015, <http://www.searchmetrics.com/wp-content/uploads/Ranking-Faktoren-2015-Whitepaper-DE.pdf> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁹⁴ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 81

⁹⁵ Vgl. ebenda

Optimierung externer Faktoren zu gewährleisten, muss die Onpage-Optimierung der Offpage-Optimierung vorausgehen.⁹⁶

Nachdem die thematische Ausrichtung sowie die Zielgruppe und Ausgangslage definiert ist, sind einige Faktoren bei der **inhaltlichen Gestaltung** einer Webseite zu beachten. Demnach ist man sich heutzutage darüber einig, dass „qualitative, einzigartige und themenrelevante Seiteninhalte“ eine übergeordnete Rolle spielen.⁹⁷ Der Ausdruck „Content is King“ (engl. für „Inhalt ist König“) gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung, da Suchmaschinen nicht mehr nur die quantitativen Faktoren eines Textes berücksichtigen (bspw. Anzahl der Keywords im Text, Anzahl der Updates), sondern viel mehr auch die qualitativen (Sinnzusammenhang, Informationsgehalt, Abschnitte).⁹⁸ Während also früher versucht wurde, möglichst oft ein Keyword in einem Text unterzubringen, wird heute Augenmerk auf eine sinnvolle und natürliche Nutzung von Keywords gelegt. Das Ziel ist es, einen gut lesbaren, strukturierten Inhalt zu verfassen, der in Verbindung mit speziellen Suchanfragen einen hohen Informationsgehalt aufweist.⁹⁹ Bezüglich der inhaltlichen Gestaltung haben sich einige Best-Practices bewährt, wenngleich keine einvernehmliche Auffassung darüber existiert, welche Faktoren einen Erfolg garantieren. So sollte ein Text pro Unterseite auf ca. drei bis fünf Suchworte ausgerichtet sein, sowie 250-500 Worte nicht überschreiten.¹⁰⁰ Die Suchworte sollten möglichst am Anfang eines Textes, sowie in der Hauptüberschrift oder den Überschriften von Sinnabschnitten untergebracht werden.¹⁰¹ Dabei ist die Keyword-Dichte von großer Bedeutung - sie beschreibt, wie oft ein Keyword im Verhältnis zum Gesamttext verwendet und in welchen Intervallen es wiederholt

⁹⁶ Vgl. O.V. (o.J.) Onpage Optimierung, https://de.onpage.org/wiki/OnPage_Optimierung (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁹⁷ Vgl. ebenda

⁹⁸ Vgl. O.V. (o.J.): Why Content is King in SEO, <http://www.techknowsys.com/search-engine-strategies/content-is-king> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

⁹⁹ Vgl. ebenda

¹⁰⁰ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 81

¹⁰¹ Vgl. ebenda

wird.¹⁰² Die empfohlene Dichte liegt hier bei 1-3 Prozent – in einem Text mit 100 Wörtern sollten demnach ein bis drei Mal die entsprechenden Keywords verwendet werden.

Keyword:	Suchmaschinenoptimierung
Proof Terms:	SEO, Keywords, Kosten, Optimierung, Google, Webseite
Relevant Terms:	Content, relevant, Term, Texte, Gewichtung, Dokumente, Updates

Abb. 5: Beispiel für Relevant Terms und Proof Terms

Die Nutzung sogenannter „Relevant Terms“ (engl. für „relevante Terme“) und „Proof Terms“ (engl. für geprüfte Terme) erhöht die Qualität eines Textes und unterstützt die Hauptkeywords. Relevant Terms sind Terme, die „entfernt semantisch verwandt mit einem Keyword sind“, während geprüfte Terme „semantisch nah am Keyword“ sind (siehe Abb. 5 zur Verdeutlichung).¹⁰³

Der Prinzip der invertierten Pyramide

Abb. 6: Das Prinzip der invertierten Pyramide¹⁰⁴

Als Grundlage wird für Texte auf einer Webseite oft das journalistische Prinzip der „invertierten Pyramide“ empfohlen (Vgl. Abb. 6), welches im Sinne der Suchmaschinenoptimierung vorschreibt, mit den wichtigsten Informationen zu beginnen und mit weniger bedeutenden Informationen zu

¹⁰² Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 83

¹⁰³ Vgl. O.V. (o.J.): Terme, <http://pagerangers.com/proof-undrelevant-terms> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁰⁴ Vgl. O.V. (o.J.): On-Page Optimierung <http://www.seo-web-agentur.de/de/on-page-optimierung.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

enden.¹⁰⁵ In Verbindung mit der inhaltlichen Gestaltung einer Webseite wird heutzutage oft der Begriff des „Content-Marketings“ gebracht. Es beschreibt das stetige Verbreiten von wertvollen und relevanten Informationen für eine definierte Zielgruppe über bspw. Artikel und Blogbeiträge, Grafiken, E-Books, Social Media oder Videos.¹⁰⁶

Im Rahmen einer Optimierung von **Struktur und Aufbau** steht die Erreichbarkeit aller Unterseiten durch Mensch und Suchmaschine an erster Stelle.¹⁰⁷ Es ist hierbei wichtig, eine thematische und inhaltliche Gliederung zu schaffen, in der einzelne Unterseiten entsprechenden Kategorien und Themenbereichen zugeordnet werden.¹⁰⁸

Abb. 7: Beispiel-Struktur einer Webseite¹⁰⁹

Abb. 7 zeigt eine beispielhafte Struktur für eine Webseite - „Homepage“ wird hier als Synonym für die Startseite verwendet. Durch die logische Sortierung der einzelnen Inhalte werden für Suchmaschinen die Themenschwerpunkte deutlich gemacht. Die Navigationsstruktur wird häufig als sogenannte „Sitemap“ dem Nutzer zur Orientierung und den

¹⁰⁵ Koch, Daniel (2007): Suchmaschinenoptimierung, Addison Wesley Verlag, München, S.86

¹⁰⁶ O.V. (o.J.): What Is Content Marketing?, <http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁰⁷ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 87

¹⁰⁸ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 179

¹⁰⁹ Vgl. ebenda

Suchmaschinen zur besseren Indexierung der Inhalte zugänglich gemacht.¹¹⁰

Abb. 8: Beispiel einer „Brotkrümelnavigation“ (rot umrandet)¹¹¹

Abb. 8 verdeutlicht die thematische Gliederung einer Webseite im Rahmen einer „Brotkrümelnavigation“ - diese Darstellungsart zeigt dem Nutzer welchem Bereich eine spezielle Unterseite zuzuordnen ist und kann ihm, eingebunden auf der Webseite selbst, im Rahmen der Benutzerfreundlichkeit als Orientierung dienen.¹¹² Es gilt grundsätzlich, die inhaltliche Struktur nicht zu tief zu gliedern, sodass Inhalte spätestens nach vier Klicks durch den Nutzer zu erreichen sind - je tiefer eine Unterseite in der Seitenhierarchie liegt, desto weniger relevant ist sie für Suchmaschinen.^{113,114} Eine präzise Benennung von Seiten, Artikeln und Themenschwerpunkten ist im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung unerlässlich. Beim Aufbau der Seitenstruktur sind grundsätzlich folgende Fragestellungen relevant: Wie schnell finden Nutzer eine gesuchte Information? Können Nutzer von jeder Unterseite aus alle Bereiche der Webseite erreichen? Ist für die Nutzer ersichtlich, wo sie sich derzeit befinden? Erscheint die Struktur der Webseite für die Nutzer sinnvoll?¹¹⁵

¹¹⁰ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 179

¹¹¹ O.V. (o.J.): o.A., <http://webmasterparadies.de/images/content/breadcrumbs.jpg> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹¹² Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 88

¹¹³ Vgl. ebenda

¹¹⁴ Vgl. Erlhofer (2014): Suchmaschinenoptimierung - Das umfassende Handbuch, S. 352

¹¹⁵ Vgl. Erlhofer (2014): Suchmaschinenoptimierung - Das umfassende Handbuch, S. 353-354

Der Bereich **Programmierung/Technik** ist ein wichtiger und facettenreicher Bestandteil der Onpage-Optimierung. Den Schwerpunkt stellt die Kodierung der Webseite dar, sowie die Beschaffenheit der Serverumgebung. Aufgrund der vielen technischen und komplexen Faktoren, werden im Folgenden lediglich die grundlegenden Voraussetzungen bezüglich Programmierung und Technik einer Webseite behandelt.

Die Kodierung, im Detail die korrekte Nutzung von HTML und CSS, sollte über eine allgemein gültige Kontrollsoftware, dem W3C-Validator, geprüft und eventuelle Fehler beseitigt werden.¹¹⁶ Es ist darauf zu achten, dass nicht-indexierbare Elemente, wie bspw. eingebauter Text in Grafiken oder die veraltete Flash-Technologie keine Beachtung bei der Einbindung des Inhaltes finden.¹¹⁷ Bei der Benennung von Links haben sich sogenannte „sprechende URLs“ für Suchmaschinen als optimal erwiesen.¹¹⁸

Beispiel für sprechende URLs:

www.meindeomain.de/musik/jazz/veranstaltungen

Beispiel für nicht-sprechende URLs:

www.meinedomain.de/index.php?request=1234

Der Unterschied liegt darin, dass an einer sprechenden URL bereits der thematische Bezug zum Inhalt einer Unterseite erkannt werden kann. Bei der Wahl der Stammdomain bietet es sich ebenfalls an, einen thematischen Bezug zum Inhalt der Webseite herzustellen (was bei einer bereits bestehenden Webseite nur bedingt möglich ist).¹¹⁹ In der klassischen Onpage-Optimierung spielten sogenannte „META-Tags“ noch eine übergeordnete Rolle. „Meta Tags sind kurze Programmteile einer

¹¹⁶ Vgl. Erlhofer (2014): Suchmaschinenoptimierung - Das umfassende Handbuch, S. 341

¹¹⁷ Vgl. ebenda, S. 337-338

¹¹⁸ Vgl. ebenda, S. 369

¹¹⁹ Vgl. Erlhofer (2014): Suchmaschinenoptimierung - Das umfassende Handbuch, S. 377

Webseite, die Informationen über Ihre Webseite enthalten. Sie werden im HEAD Bereich eines HTML Dokumentes (also einer Webseite) eingesetzt. Dieser HEAD-Bereich wird auf der Seite selber nicht angezeigt, er dient dazu Definitionen und Anweisungen für Suchmaschinen und Browser zu speichern.“¹²⁰ Während META-Informationen früher dazu genutzt wurden, um den Inhalt einer Webseite für Suchmaschinen zu beschreiben und zu verschlagworten, übernehmen Suchmaschinen diese Aufgabe heutzutage selbst – das Setzen einer META-Beschreibung („Description“) kann aber dennoch sinnvoll sein.¹²¹ Relevanter ist im Code die inhaltlich korrekte Angabe eines Titels für die Startseite und jede Unterseite, da dieser für Suchmaschinen eine enorme Bedeutung hat und der Titel in Google-Suchergebnissen fettgedruckt und unterstrichen dargestellt wird.¹²² Um Unterseiten thematisch optimal zuordnen zu können, ist eine aussagekräftige, interne Verlinkung (innerhalb einer Webseite) sinnvoll.¹²³ Wird bspw. in einem Text auf eine andere Unterseite verwiesen, ist es von Vorteil, wenn das verlinkte Wort oder die verlinkte Phrase thematisch zu dem verlinkten Inhalt passt.¹²⁴

Beispiel für eine gute interne Verlinkung (die Verlinkung wird unterstrichen dargestellt): Erhalten Sie weitere Informationen zu unseren Ferienhäusern auf Mallorca.

Beispiel für eine schlechte interne Verlinkung (die Verlinkung wird unterstrichen dargestellt): Weitere Informationen zu unseren Ferienhäusern auf Mallorca erhalten Sie hier.

¹²⁰ Vgl. O.V. (o.J.): Meta Tags, <http://www.suchmaschinen-online.de/optimierung/meta.htm> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹²¹ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 85-86

¹²² Vgl. Erlhofer (2014): Suchmaschinenoptimierung - Das umfassende Handbuch, S. 477

¹²³ Vgl. Meyer, Rainer (o.J.) Die Wichtigkeit der internen Verlinkung für die Suchmaschinen-Optimierung, <http://www.seo-ambulance.de/nachrichten/suchmaschinenoptimierung/die-wichtigkeit-der-internen-verlinkung-fur-die-suchmaschinen-optimierung/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹²⁴ Vgl. Meyer, Rainer (o.J.) Die Wichtigkeit der internen Verlinkung für die Suchmaschinen-Optimierung, <http://www.seo-ambulance.de/nachrichten/suchmaschinenoptimierung/die-wichtigkeit-der-internen-verlinkung-fur-die-suchmaschinen-optimierung/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Die interne Verlinkung ist ein starkes Mittel, um das Ranking der Unterseiten in Suchmaschinen für spezielle Suchanfragen (in dem Fall „Ferienhäuser auf Mallorca“) zu verbessern.¹²⁵ Grundsätzlich ist bei der Programmierung darauf zu achten, Elemente wie bspw. Links oder auch Grafiken im Webseitencode akkurat zu benennen und inhaltlich zu beschreiben, sodass Suchmaschinen diese thematisch optimal zuordnen können. Textformatierungen (bspw. Fettdruck) und das Definieren von Überschriften tragen dazu bei, die Relevanz bestimmter Schlagworte und Phrasen zu unterstreichen.^{126,127}

Bezüglich der **Serverbeschaffenheit** zeigt sich eine zunehmende Bedeutung von Ladezeiten – es ist demnach notwendig einerseits den Code möglichst effizient zu verfassen, um die Datenmenge gering zu halten und andererseits für eine angemessene Performance des Servers zu sorgen (ist genügend Arbeitsspeicher und ausreichende CPU-Leistung vorhanden?).¹²⁸ Eine optimale Ladezeit wird bei Werten von bis zu 1,5s erreicht – höhere Werte können das Ranking negativ beeinflussen.¹²⁹ Durch die vermehrte Nutzung von mobilen Endgeräten und einem entsprechenden Update seitens Google im April 2015, ist die Programmierung einer mobilfähigen Webseite (bspw. durch Responsive Design, siehe Kapitel 2.3.4 „Mobile-Marketing“) unumgänglich geworden, da eine Abstrafung nicht-mobilfähiger Webseiten offiziell von Google bestätigt wurde.¹³⁰

¹²⁵ Vgl. Meyer, Rainer (o.J.) Die Wichtigkeit der internen Verlinkung für die Suchmaschinen-Optimierung, <http://www.seo-ambulance.de/nachrichten/suchmaschinenoptimierung/die-wichtigkeit-der-internen-verlinkung-fur-die-suchmaschinen-optimierung/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹²⁶ Vgl. Erlhofer (2014): Suchmaschinenoptimierung - Das umfassende Handbuch, S. 485

¹²⁷ Vgl. ebenda, S. 487

¹²⁸ Vgl. ebenda, S. 487

¹²⁹ Vgl. ebenda, S. 487

¹³⁰ Vgl. O.V. (o.J.): Mobile-Friendly Ranking-Faktor Update, <https://www.sistrix.de/frag-sistrix/google-algorithmus-aenderungen/mobile-friendly-ranking-faktor-update/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

2.3.5.3.3 Offpage-Optimierung

Nach der Schaffung interner Voraussetzungen, kann die Optimierung externer Faktoren vorgenommen werden. Es geht hierbei um Maßnahmen, die nicht über die eigene Webseite, sondern über die Webseiten Dritter durchgeführt werden.¹³¹ Für Suchmaschinen spielt die Frage „Wie vertrauenswürdig ist eine Webseite?“ eine immense Rolle.¹³² Demnach werden Links auf Webseiten Dritter, die auf die eigene Webseite zeigen, als eine Art Empfehlung gesehen – je öfter ein Link von vertrauenswürdigen Dritten zur eigenen Webseite platziert wird, desto relevanter ist diese für Google und desto stärker wird sie im Ranking berücksichtigt.¹³³ SEO-Experten schätzen die Relevanz sogenannter „Backlinks“ nach wie vor sehr hoch ein, wenngleich sie rückläufig ist.¹³⁴ Die Entwicklung tendiert derzeit, wie auch in der Onpage-Optimierung, zu Qualität statt Quantität.¹³⁵ Während es früher ausreichend war, eine möglichst hohe Anzahl an Backlinks zu generieren, geht es heutzutage um die zentrale Frage „Welche Webseiten verweisen auf mich und wie sind diese qualitativ bezüglich Inhalt und Informationsgehalt zu bewerten?“. Eine Webseite mit wenigen aber qualitativ hochwertigen Backlinks kann somit einen höheren Vertrauensfaktor aufweisen, als eine Webseite mit einer höheren Zahl an Backlinks von weniger vertrauenswürdigen Webseiten. Demnach verliert die Messgröße des „Google-PageRank“ immer mehr an Bedeutung. Der PageRank bewertet Webseiten auf einer Skala von eins bis zehn nach der Zahl eingehender Links – lange galt diese Wertung als Qualitäts- und Wertfaktor für Webseiten, was vor dem Hintergrund der fehlenden qualitativen Aussagekraft kritisch zu bewerten ist.¹³⁶

¹³¹ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 183-184

¹³² Vgl. ebenda

¹³³ Vgl. ebenda

¹³⁴ Vgl. ebenda

¹³⁵ Vgl. ebenda

¹³⁶ Vgl. Asen (2013): Online-Marketing für Selbstständige, S. 189

Das Ziel des sogenannten „Linkbuilding“ (engl. für „Linkaufbau“) ist im Rahmen der Offpage-Optimierung, Verweise auf die eigene Webseite zu erzeugen.¹³⁷ Die Aufgabe ist hierbei, einen für Suchmaschinen natürlichen Linkaufbau sicherzustellen: Erhält eine neue Webseite bspw. innerhalb von wenigen Tagen eine große Anzahl an Backlinks, liegt der Verdacht auf Linkkauf nahe.¹³⁸ Auf verschiedenen Marktplätzen im Internet ist es möglich, sich Backlinks aus unterschiedlichen Themenbereichen zu kaufen – seit 2007 straft Google Webseiten mit gekauften Backlinks jedoch konsequent ab¹³⁹. Für die Qualitätskontrolle von Backlinks bieten sich verschiedene Grundsätze an: Der Inhalt der verlinkenden Webseiten sollte schlüssig und themenspezifisch sein und nicht hauptsächlich aus Werbung bestehen, das Thema sollte nicht dubios erscheinen (Webseiten zum Thema Glücksspiel o.ä. sind als Linkpartner zu vermeiden) und der Aufbau sollte benutzerfreundlich gestaltet sein.¹⁴⁰ Es hat sich herausgestellt, dass eingehende Links von themenverwandten Webseiten wertvoller sind, als Links von themenfremden Webseiten.¹⁴¹ Hier hat sich das Kommentieren in themenverwandten Blogs bewährt, da beim Verfassen eines Kommentares die Möglichkeit einer Verlinkung zur eigenen Webseite besteht.¹⁴²

Beispiel:

Ein Verkäufer von Technikwaren möchte im Rahmen einer Offpage-Optimierung Linkaufbau betreiben. Um sich eingehende Links zu verschaffen, kommentiert er auf einem Technik-Blog mit seinem Namen und verlinkt seinen Kommentar mit der eigenen Webseite.

¹³⁷ Vgl. O.V. (o.J.): Definition Link Building, (Linkaufbau), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/link-building-linkaufbau> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹³⁸ Vgl. Erlhofer (2014): Suchmaschinenoptimierung - Das umfassende Handbuch, S. 311

¹³⁹ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 189

¹⁴⁰ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 193

¹⁴¹ Vgl. Asen (2013): Online-Marketing für Selbstständige, S. 195

¹⁴² Vgl. ebenda

Neben der Kommentierung in Blogs bietet sich das Eintragen der eigenen Webseite in Online-Kataloge oder Branchenverzeichnisse an.¹⁴³ Ähnlich wie das klassische Telefonbuch, listen Anbieter wie „Gelbe Seiten“ oder „11880“ Informationen über Unternehmen auf und verlinken auf deren Webseite.¹⁴⁴ Durch das Verfassen von Pressemitteilungen und die Bereitstellung in entsprechenden Presseportalen, lassen sich zusätzlich hochwertige Links generieren.¹⁴⁵ Seit Ende 2011 spielen Links aus sozialen Netzwerken wie Facebook und Google+ eine immer größere Rolle – durch das Einbinden spezieller Schaltflächen, die es ermöglichen, den Inhalt einer Webseite auf dem eigenen Social-Media-Profil zu teilen, können auch Privatpersonen den Qualitätsfaktor einer Webseite beeinflussen bzw. Empfehlungen aussprechen.¹⁴⁶ Dies unterstützt einerseits den Linkaufbau von Webseitenbetreibern und dient andererseits Suchmaschinen dazu, die Qualität von Webseiten universeller und detaillierter zu bewerten.¹⁴⁷ Eine relativ neue Methode um in Social-Media Klicks zu generieren und Empfehlungen zu erzeugen, stellt das sogenannte „Linkbaiting“ (engl. für sinngemäß „Link-Köderung“) dar.¹⁴⁸ „Im Kern geht es beim Linkbaiting darum, etwas auf seiner Website zu hinterlegen, was für andere interessant genug ist, um darauf zu verlinken.“¹⁴⁹ Es wird Aufmerksamkeit erzeugt und Neugier geweckt, indem bspw. der Inhalt einer Webseite durch Textausschnitte angedeutet wird, sodass der Nutzer in gewissem Maße wissen möchte „wie es weitergeht“.¹⁵⁰ Angewendet wird das Linkbaiting mit Inhalten, bei denen Externe gewillt sind, diese zu verbreiten oder weiterzuerzählen (bzw.

¹⁴³ Vgl. Heinen, Sebastian (o.J.): Liste der wichtigsten Branchenbücher, <http://seo-visions.de/lokale-suche/branchenbuecher-liste/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁴⁴ Vgl. ebenda

¹⁴⁵ Vgl. Asen (2013): Online-Marketing für Selbstständige, S. 201

¹⁴⁶ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 190-191

¹⁴⁷ Vgl. ebenda

¹⁴⁸ Vgl. ebenda

¹⁴⁹ Vgl. ebenda

¹⁵⁰ Vgl. O.V. (o.J.): Die 5 wichtigsten Regeln und 18 Ideen für erfolgreiche Linkbaits, <https://www.search-one.de/alles-ueber-linkbaiting-und-linkbaits/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

innerhalb von sozialen Netzwerken zu teilen) - die Chance auf einen viralen Erfolg sind hier besonders groß.¹⁵¹

2.3.5.3.3 Rankingfaktoren und ihre Relevanz

Um sich bzgl. der Relevanz verschiedener Rankingfaktoren besser orientieren zu können, werden Teile einer Studie der Firma searchmetrics aus dem Jahr 2015 herangezogen (siehe Abb. 8 / Abbildungsverzeichnis). Searchmetrics hat sich seit 2005 als „weltweit führender Anbieter einer Unternehmensplattform zur Search Engine Optimization etabliert“.¹⁵² Die Studie unterteilt Rankingfaktoren in die Bereiche Content, User Experience, Technik, Backlinks und Social und ermittelt die Korrelationen, die zwischen Webseiten in den TOP 30 der Suchergebnislisten und den verschiedenen Optimierungsfaktoren auftreten. Die Analyse basiert auf 10.000 Keywords und rund 300.000 URLs.¹⁵³

Legt man den Fokus auf die *Relevanz* einzelner Faktoren, erhalten im Bereich „Inhalt“ („Content“) relevante Terme („Relevant Terms“), die Wortanzahl sowie geprüfte Terme („Proof Terms“) die höchste Wertung. Im Bereich „User Experience“ (engl. für Nutzererfahrung) steht an erster Stelle die „Click-Through-Rate“. Diese Kennzahl beschreibt in Verbindung mit Suchmaschinenoptimierung, wieviel Prozent der Nutzer auf eine Webseite in den Suchergebnissen geklickt haben – sie setzt die „Anzahl der Klicks ins (...) Verhältnis zu den gesamten Impressionen“.¹⁵⁴ Des Weiteren ist die Dauer, wie lange ein Nutzer auf einer Webseite verweilt („Time On Site“) sowie als neues Kriterium das Responsive Design von hoher Bedeutung. Die „Bounce Rate“ (engl. Absprungrate) gibt an, wieviel Prozent der Nutzer eine Webseite nach nur einem einzigen Aufruf

¹⁵¹ Vgl. O.V. (o.J.): Die 5 wichtigsten Regeln und 18 Ideen für erfolgreiche Linkbaits, <https://www.search-one.de/alles-ueber-linkbaiting-und-linkbaits/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁵² Vgl. Searchmetrics (2015): Ranking-Faktoren 2015, <http://www.searchmetrics.com/wp-content/uploads/Ranking-Faktoren-2015-Whitepaper-DE.pdf> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁵³ Vgl. Searchmetrics (o.J.): Ranking-Faktoren erklärt: Rang-Korrelationen und ihre kausale Interpretation, <http://www.searchmetrics.com/de/was-ist-ein-ranking-faktor/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁵⁴ Vgl. O.A. (o.J.): Click-Throught-Rate, <http://www.seo-trainee.de/glossar/click-through-rate/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

verlassen und gehört ebenfalls zu den relevantesten Faktoren im Bereich Nutzererfahrung.¹⁵⁵ Technisch sollte als neuer Ranking-Faktor gezielt Aufmerksamkeit auf die Seitenladezeit einer Webseite gelegt werden. „SEO-Visibility“ (engl. für „SEO-Sichtbarkeit“) ist ein starker und wichtiger Faktor – diese Kennzahl von searchmetrics beschreibt die Sichtbarkeit einer Webseite innerhalb der organischen Suche. Demnach ist es einfacher, auf neue Keywords zu optimieren, wenn eine Webseite bereits unter anderen Keywords gut rankt.¹⁵⁶ Bezüglich Backlinks erhält der Faktor „Referring Domains zur Homepage“ die höchste Wertung – Bewertungsgrundlage ist hier die Anzahl unterschiedlicher Domains (nicht der einzelnen Backlinks), die auf die eigene Webseite verweisen. Die Anzahl der Backlinks ist in der Relevanz gesunken, hat aber dennoch einen positiven Effekt. Im Bereich „Social“ bewertet die Studie die beiden großen sozialen Netzwerke Facebook und Google+ und auch den Microbloggingdienst Twitter im Mittel als irrelevant, wengleich die Studie aufzeigt, dass die Relevanz für Top-Listings (Positionen eins bis zwei) sehr hoch ist.¹⁵⁷

2.3.5.4. Suchmaschinenwerbung (SEA)

2.3.5.4.1 Definition & Funktionsweise

Suchmaschinenwerbung (SEA) beschreibt die kostenpflichtige Schaltung von Werbeanzeigen innerhalb der Suchergebnislisten von Suchmaschinen.¹⁵⁸ Bekannt ist SEA auch unter den Begriffen „paid placement“, „sponsored links“ oder „performance marketing“.¹⁵⁹ Anzeigen werden innerhalb der Suchergebnislisten als solche gekennzeichnet und

¹⁵⁵ Vgl. O.A. (o.J.): Bounce Rate, https://de.onpage.org/wiki/Bounce_Rate (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁵⁶ Vgl. Searchmetrics (o.J.): Häufige Fragen & Antworten, <http://suite.searchmetrics.com/de/research/misc/faq#9> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁵⁷ Vgl. Searchmetrics (2015): Ranking-Faktoren 2015, <http://www.searchmetrics.com/wp-content/uploads/Ranking-Faktoren-2015-Whitepaper-DE.pdf> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁵⁸ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 124-125

¹⁵⁹ Vgl. ebenda

sind mit einer oder mehreren speziellen Suchanfrage/n gekoppelt – das bedeutet, sie werden nur ausgegeben, wenn eine entsprechende Suche nach den zuvor definierten Keywords getätigt wurde.¹⁶⁰ Das Ziel von Suchmaschinenwerbung ist das Erreichen von Konversionen („Conversions“), also die Umwandlung eines Interessenten in einen Kunden.¹⁶¹

Webdesign Düsseldorf - STORMS-media.de

Anzeige www.storms-media.de/ ▼

Sprießende Ideen für Ihre Webseite zum fairen Preis. Rufen Sie uns an!

[Referenzen](#) - [Kontakt](#) - [Leistungen](#)

Abb. 9: Anzeige in der Suchergebnisliste von Google

Abb. 9 zeigt die typische Darstellung einer Anzeige, bestehend aus einem Textlink, der Domain, einer kurzen Beschreibung sowie ggf. direkten Links zu Unterseiten. Der Unterschied zur Suchmaschinenoptimierung besteht darin, dass für die Platzierung eines Links in den Suchergebnislisten gezahlt wird – nach Erstellung einer Anzeige über das google-eigene Werbesystem „AdWords“, wird diese unmittelbar unter den zuvor festgelegten Rahmenbedingungen geschaltet.¹⁶² Eine Optimierung auf der eigenen Webseite ist dementsprechend nicht notwendig.

¹⁶⁰ Vgl. ebenda

¹⁶¹ Vgl. O.V. (o.J.): Conversion & Conversion Rate, <http://onlinemarketing.de/lexikon/definition-conversion-conversionrate> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁶² Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 94

Abb. 10: „Idealtypischer Ablaufprozess der Suchmaschinenwerbung“¹⁶³

Abb. 10 zeigt den idealen Ablauf der Suchmaschinenwerbung. Dabei stellt der Konsument eine Suchanfrage, woraufhin spezielle Anzeigen eingeblendet werden. Nach Klick auf eine Anzeige verlässt der Konsument die Suchmaschinenebene und gelangt auf die Zielseite des Anbieters, auf der er im Optimalfall zu einem Kunden „konvertiert“. Die Wertebene ist hierbei innerhalb der Suchmaschine neutral, bis zum Zeitpunkt des Klicks. Hier investiert der Anbieter Geld in einen potentiellen Neukunden, mit dem er Erlöse erzielen kann.

2.3.5.4.3 Google AdWords & Google AdSense

Google bietet zwei verschiedene Werbeprogramme an. Während Google Adwords Werbetreibenden dazu dient Anzeigen zu schalten, konzentriert sich Google AdSense auf Webseitenbetreiber, deren Ziel es ist, durch die Einbindung von Werbung Geld zu verdienen - sie werden „Publisher“ (engl. für „Herausgeber“) genannt.¹⁶⁴

¹⁶³ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 94

¹⁶⁴ Vgl. Google (o.J): Was ist der Unterschied zwischen AdWords und AdSense?, <https://support.google.com/adsense/answer/76231?hl=de> (zugriffen am 17. Februar 2016)

Beispiel für die Nutzung von Google AdWords:

Ein Unternehmen möchte ein Buch zum Thema „Suchmaschinenoptimierung“ im Internet verkaufen. Es meldet sich bei Google AdWords an und konfiguriert eine Anzeige, sodass ein Link zur Unternehmenswebseite bei der Keywordkombination „Suchmaschinenoptimierung Buch“ als Anzeige in der Suchergebnisliste erscheint.

Beispiel für die Nutzung von Google AdSense:

Ein Blogbetreiber möchte mit seinem Blog Geld verdienen und meldet sich bei Google AdSense an. Er bindet einen speziellen Code an die Stellen auf seiner Webseite ein, an denen Werbung erscheinen soll. Er wird nun dafür bezahlt, dass er seinen Blog als Werbefläche zur Verfügung stellt.

Die Abwicklung erfolgt jeweils vollautomatisch und verhält sich in Abhängigkeit zur Anzeigenkonfiguration des Werbetreibenden oder des Publishers.¹⁶⁵

2.3.5.4.3 Anzeigenkonfiguration

Für die Schaltung von Anzeigen über das Werbesystem „Google AdWords“ existieren unterschiedliche Instrumente und Konfigurationsmöglichkeiten. Ähnlich wie bei der Suchmaschinenoptimierung ist eine Konfiguration auf relevante Suchworte unerlässlich - die Definition der Zielsetzung, Zielgruppe und Ausgangslage ist im Rahmen der Suchmaschinenwerbung ebenso wichtig.¹⁶⁶ Bei der Erstellung einer Anzeigenkampagne kann der „Grad der Übereinstimmung“ festgelegt werden, sodass die Einblendungen automatisch auch bei verwandten Suchbegriffen erfolgen – Wortflexionen und unterschiedliche Wortreihenfolgen können demnach erlaubt werden.¹⁶⁷ Eine Kampagne kann über eine geographische Ausrichtung Zielregionen bestimmen, sowie sprachlich und temporal

¹⁶⁵ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S.130

¹⁶⁶ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S.103

¹⁶⁷ Vgl. ebenda, S.104

ausgerichtet sein. Im Rahmen einer temporalen Ausrichtung kann ein bestimmter Zeitraum festgelegt werden, indem die Kampagne geschaltet wird – dies bietet sich bei begrenztem Budget besonders an, da so eine maximal effiziente Nutzung des Budgets sichergestellt wird.¹⁶⁸ Bei der Konfiguration des Anzeigentextes ist es zudem möglich, Platzhalter zu verwenden, die mit der exakten Suchanfrage gefüllt werden – so kann eine noch individuellere Ansprache an den Nutzer erfolgen.¹⁶⁹ Google AdWords bietet bezüglich Reichweitenkonfiguration die Schaltung im „Suchnetzwerk“, das heißt in der klassischen Suchergebnisliste, oder im „Displaynetzwerk“ an.¹⁷⁰ „Das Google Displaynetzwerk umfasst (...) Websites, auf denen AdWords-Anzeigen geschaltet werden.“

2.3.5.4.4 Kosten & Abrechnung

Der Preis für einen Klick, eine Konversion oder eine Anzeigeneinblendung ist abhängig von der Keywordauswahl und dem Wettbewerb in der Branche – existieren viele Anbieter, die für eine Keywordkombination Anzeigen schalten, erhöhen sich die Kosten entsprechend.¹⁷¹ Die Abrechnung erfolgt oft über das Modell „Cost-per-Click“ (CPC), bei dem der Werbetreibende nur für die tatsächlichen Klicks auf seine Anzeigen zahlt – Ziel ist hier die Erhöhung der Anzahl an Zugriffen auf die Webseite.¹⁷² Des Weiteren besteht die Möglichkeit das „Cost-per-Mile“-Modell (CPM) zu nutzen, bei dem „pro 1000 Einblendungen“ einer Anzeige abgerechnet wird – dies bietet sich bspw. an, wenn man die Bekanntheit einer Marke steigern möchte, da Anzeigen entsprechend häufiger geschaltet werden.¹⁷³ Das „Cost-per-Acquisition“-Modell (CPA) wird

¹⁶⁸ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S.104

¹⁶⁹ Vgl. ebenda, S.106

¹⁷⁰ Vgl. Google (o.J.): Festlegen, wo und wann Anzeigen erscheinen, https://support.google.com/adwords/topic/3119119?hl=de&ref_topic=3119071,3181080,3126923, (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁷¹ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 127

¹⁷² Vgl. ebenda, S. 124-125

¹⁷³ Vgl. Google (o.J.): Berechnung der Kosten in AdWords, <https://support.google.com/adwords/answer/1704424?hl=de> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

verwendet, um nach speziellen Konversionen bzw. Aktionen abzurechnen.¹⁷⁴ Dies kann bspw. der Verkauf eines Produktes über einen Onlineshop sein, aber auch die Anmeldung in einem Newsletter. Die Wahl des geeigneten Abrechnungsmodells ist stark abhängig von den Zielen der Anzeigenschaltung. Google Adwords gestaltet die Preise nach dem Auktionsprinzip - demnach werden Anzeigen von Anbietern mit höherem Gebot für spezielle Keywords im Anzeigenbereich der Suchergebnislisten auch weiter oben gelistet.¹⁷⁵ Die Kostenkontrolle erfolgt durch die Festlegung eines Tages- und Monatsbudgets.¹⁷⁶

2.4 Erfolgsfaktoren

Es stellt sich heraus, dass ein erfolgreiches Suchmaschinenmarketing nur funktionieren kann, wenn Zielgruppe, Inhalt und Ausrichtung der Webseite von vornherein festgelegt werden. Die Ausgangslage ist ebenfalls zu definieren, bevor Maßnahmen im Suchmaschinenmarketing umgesetzt werden können. Im Grundsatz verlangt das Suchmaschinenmarketing innerhalb jeder Disziplin eine relativ genaue Auswahl von Keywords, auf die optimiert werden soll, oder unter denen Anzeigen geschaltet werden sollen. Durch die hohe Anzahl an Faktoren muss eine Strategie innerhalb der Suchmaschinenoptimierung längerfristig und dauerhaft angelegt werden, der Aufwand und Ressourceneinsatz scheint im Vergleich zur Suchmaschinenwerbung ungleich höher. Die Suchmaschinenoptimierung hingegen zeigt sich beständiger und nachhaltiger als Suchmaschinenwerbung, da Anzeigen nur geschaltet werden, wenn entsprechendes Budget freigegeben wird. Suchmaschinenoptimierung hinterlässt eher einen „Footprint“ im Web und hat Einfluss auf verschiedene Plattformen wie Social Media oder Websites Dritter. Es lässt sich insgesamt die Wichtigkeit von „Content“ erkennen – Suchmaschinen versuchen Webseiten heutzutage menschlicher zu bewerten, um die

¹⁷⁴ Vgl. Google (o.J.): Ziel-CPA-Gebote, <https://support.google.com/adwords/answer/6268632?hl=de&rd=1> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁷⁵ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 127

¹⁷⁶ Vgl. ebenda

Suchergebnisse so relevant wie möglich zu gestalten. Im Sinne von Trafficgenerierung kristallisiert sich also das Verfassen von zielgruppenrelevanten, interessanten Inhalten auf der eigenen Webseite als einer der wichtigsten Aspekte heraus. Werden zusätzlich die technischen und formalen Rahmenbedingungen zur Erfüllung von Rankingfaktoren eingehalten, erhöht dies die Chance auf ein hohes Ranking und folglich die Anzahl an Klicks auf die eigene Webseite. Die unterschiedlichen Relevanzen der Rankingfaktoren im Bereich der Suchmaschinenoptimierung geben eine Orientierung hinsichtlich der Optimierungsmaßnahmen.

2.3.6 Affiliate-Marketing

Nachdem der Bereich Suchmaschinenmarketing im Sinne einer Trafficgenerierung genauer behandelt wurde, wird im Folgenden das Affiliate-Marketing als Teil des Online-Marketings untersucht. Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Perspektive des Vertriebspartners bzw. um einen Webseitenbetreiber, der auf seiner Internetpräsenz wirbt, um diese zu monetarisieren.

2.3.6.1 Definition & Funktionsweise

Affiliate-Marketing beschreibt die „partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen einem Verkäufer (engl. merchant) und einem Websitebetreiber im Internet (engl. affiliate)“.¹⁷⁷ Ein Verkäufer wird im Folgenden als „Merchant“ bezeichnet, ein Webseitenbetreiber als „Affiliate“. Ein Merchant bewirbt über die Webseite des Affiliates gezielt seine Produkte oder Dienstleistungen, während der Affiliate für Zielerreichungen, die auf ihn zurückzuführen sind, entsprechend entlohnt wird.¹⁷⁸ Die Idee des Affiliate-Marketings ist nicht neu - im traditionellen Offline-Geschäft wurde das Prinzip von Vertriebs- und Netzwerkpartnern auf Provisionsbasis schon

¹⁷⁷ Vgl. O.V (o.J.): Definition Affiliate-Marketing, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/affiliate-marketing> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁷⁸ Vgl. Olbrich (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, S.61

sehr früh angewandt.¹⁷⁹ Der Affiliate verdient nur dann Geld, wenn er seine Besucher auf die Angebote des Merchants aufmerksam machen kann - dabei wirbt der Merchant mittels unterschiedlicher Werbeformen auf den Plattformen mehrerer Affiliates.¹⁸⁰

Affiliate-Marketing

© Onlinemarketing-Praxis – www.onlinemarketing-praxis.de

Abb. 11: Affiliate-Marketing¹⁸¹

Abb. 11 verdeutlicht die Funktionsweise des Affiliate-Marketings. Dabei steht zwischen Merchant und Affiliate oft ein spezielles System bzw. Netzwerk, welches die Abwicklung automatisiert (ähnlich wie Google AdWords für Werbetreibende und Publisher). Der Merchant zahlt für die „Vermittlung von Kunden & Interessenten“ an den Affiliate eine Provision.

2.3.6.2 Affiliate-Netzwerke

Affiliate-Marketing kann über ein Partnernetzwerk (bspw. „Zanox Affilinet“ oder „Belboon“) oder über den eigenen Aufbau einer Vertriebsstruktur

¹⁷⁹ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S.45

¹⁸⁰ Vgl. ebenda, S.46

¹⁸¹ Vgl. O.V (o.J.): Definition Affiliate-Marketing, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/affiliate-marketing> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

erfolgen.¹⁸² Letzteres zieht jedoch einen hohen Verwaltungsaufwand nach sich, weswegen der Großteil der Merchants die Abwicklung über Partnernetzwerke bevorzugt.¹⁸³ Affiliate-Netzwerke übernehmen die Verwaltung zwischen Merchant und Affiliate und bieten verschiedene Partnerprogramme an. Für die „Infrastruktur, den Werbemittelaustausch, das Tracking und die Provisionsausschüttung“ erheben die Affiliate-Netzwerke Gebühren, die meist vom Merchant zu tragen sind.¹⁸⁴ Es wird dabei oft eine umsatzabhängige Provision an die Netzwerke gezahlt. Innerhalb des Netzwerk-Marktes haben sich verschiedene Anbieter etabliert, die eine große Anzahl an Themen abdecken und einen entsprechend großen Pool an Partnerwebsites aus verschiedenen Bereichen vorweisen – es existieren jedoch ebenfalls Netzwerke, die sich auf bestimmte Themengebiete spezialisieren.¹⁸⁵ Bei der Auswahl der richtigen Programme wird empfohlen, ausreichend Zeit zu investieren, da die thematische Kompatibilität zwischen Merchant und Affiliate eine große Rolle bezüglich des Erfolgs beider Parteien spielt.¹⁸⁶ Der Aufnahme in ein Affiliate-Netzwerk geht grundsätzlich eine Bewerbung voraus – die Teilnehmerauswahl wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, unter anderem von der Attraktivität der Angebote des Merchants und der Reichweite des Affiliates.¹⁸⁷ Die gleichen Faktoren sind anschließend bei der Verknüpfung von Merchant und Affiliate innerhalb des Affiliate-Netzwerkes relevant – Affiliates müssen sich für unterschiedliche Partnerprogramme mit differierenden Anforderungsprofilen und thematischen Ausrichtungen bewerben.

¹⁸² Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S. 50

¹⁸³ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 84

¹⁸⁴ Vgl. ebenda

¹⁸⁵ Vgl. ebenda

¹⁸⁶ Vgl. ebenda

¹⁸⁷ Vgl. ebenda

MYDAYS - Magische Momente schenken.

AKTUELL: [Weihnachtsaktion mit bis zu 2000 Euro Bonus](#)

MYDAYS ist der Experte für erlebnisreiches Schenken. Auf www.mydays.de finden sich zahlreiche Erlebnisgeschenke für Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, Abitur, usw. MYDAYS steht für einen kundenorientierten Online-Geschenke-Service mit geprüften Erlebnissen.

Aktuelle Tipps erhalten Sie im [Partnerprogramm-Blog von MYDAYS!](#)

IHRE VORTEILE:

Bei MYDAYS kann man Erlebnisse in Form von Gutscheinen und Tickets erwerben. Das macht den Erlebnisvermittler zum idealen Partner sowohl von Geschenkportalen als auch von Reiseportalen. Die riesige Auswahl an Erlebnisgeschenken beschert Geschenkportalen über den Verkauf von Gutscheinen hohe Conversion Rates und eine geringe Stornoquote (ca. 3%). Reiseportale freuen sich über attraktives Cross-Selling durch den Verkauf von Erlebnis-Tickets mit fixen Terminen.

KONDITIONEN:

11% Provision für 1 bis 10 Sales
15% Provision von 11 bis 20 Sales
17% Provision ab 21 Sales

Die Hochstufung in die höheren Konditionen erfolgt stets erst zu Beginn des darauf folgenden Monats.

Angebotene Programmtypen:

- Pay-Per-Sale
- Pay-Per-Lead
- Pay-Per-Click
- Gestaffelte Vergütung
- Quickstart-Advertiser

Produktdaten Angebot:

- XML Webservices
- CSV Produktlisten
- Product Selection

Angebotene Provisionen:**Pay-Per-Sale Provisionen**

Bezeichnung	Provision Typ
Sale 11%	11,00% <input checked="" type="checkbox"/>
Rabatt-Gutscheine	10,00% <input checked="" type="checkbox"/>

Abb. 12: Beispiel einer Partnerprogrammbeschreibung¹⁸⁸

Abb. 12 stellt ein Beispiel für eine Partnerbeschreibung des Erlebnisgeschenke-Anbieters „MYDAYS“ im Affiliate-Verzeichnis „affili.net“ dar. Dabei wird neben einer allgemeinen Beschreibung der Unternehmung ersichtlich, für welche Webseitenbetreiber dieses Partnerprogramm von Bedeutung sein kann. Es werden in diesem Fall gezielt Betreiber von Erlebnis- oder Geschenkportalen angesprochen sowie die Vorteile des Programmes näher erläutert um Affiliates zu einem Beitritt zu bewegen. Teil der Programmbeschreibung ist ebenfalls die genaue Angabe der Provisionsmodalitäten sowie die die Art der Abrechnung (vgl. Kapitel „Vergütungsmodelle“).

¹⁸⁸ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 86

2.3.6.3 Die wichtigsten Werbeformen & Tracking

Der Merchant entscheidet selbst, welche Werbeformen er für die Nutzung durch den Affiliate freigibt, gleichzeitig entscheidet der Affiliate, welche Werbeformen er für seine Internetpräsenz erlaubt.¹⁸⁹ Die einfachste Werbeform stellen Textlinks dar - der Affiliate bindet diese an einer passenden Position auf seiner Internetpräsenz ein und verlinkt zum entsprechenden Angebot.¹⁹⁰ Der Vorteil hier ist, dass einfache Links, vorallem wenn sie intelligent in die Inhaltsstruktur eingegliedert werden, vom Webseitennutzer oft nicht gleich als Werbung identifiziert werden. Im Affiliate-Marketing werden häufig die klassischen Instrumente des Display-Advertisings genutzt, das bedeutet, dass verschiedene Banner und Buttons in unterschiedlichen Größen und Formen auf der Seite des Affiliates eingebunden werden – deren Angebotsinhalte können sich in Abhängigkeit vom Seiteninhalt automatisch verändern.¹⁹¹ Auch Video-Einbindungen sind im Rahmen des Affiliate-Marketings beliebt, da diese eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen und die Inhalte vom Merchant auch crossmedial bspw. in Form von TV-Spots verwendet werden können.¹⁹² Im Allgemeinen zeigt sich eine Entwicklung zu kontextsensitiven Werbemitteln, da die Relevanz für den Nutzer und der Mehrwert für diesen hier am höchsten ist.¹⁹³ Eine thematische Homogenität wird, wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, bereits von vornherein bei der Verknüpfung von Merchant und Affiliate sichergestellt.

Es existieren Affiliates, die ihre Webseiten ausschließlich zum Zweck des Vertriebs für Merchants betreiben. Über verschiedene Schnittstellen lassen sich vollständige Produktdatenbanken der Merchants auslesen und in die eigene Webseite einbinden – somit kann ein eigener Shop mit

¹⁸⁹ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S.59

¹⁹⁰ Vgl. ebenda

¹⁹¹ Vgl. ebenda

¹⁹² Vgl. Wandiger, Peer (2009): Affiliate-Marketing Teil 6 – Werbemittel, <http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/09/15/affiliate-marketing/affiliate-marketing-teil-6-werbemittel/> (zugeschrieben am 17. Februar 2016)

¹⁹³ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 83

ausschließlich fremden Produkten realisiert werden, die automatisch aktualisiert werden.¹⁹⁴ Es ist weiterhin möglich, innerhalb einer Webseite eine (Produkt-)Suche zu integrieren, die nach Eingabe einer Suchanfrage direkt auf die Produktdatenbank eines Merchants leitet.¹⁹⁵ In Rahmen von Keyword-Datenbanken können Merchants „als eine Art Servicebeitrag“ Hilfestellungen zur Suchmaschinenoptimierung der Webseiten von Affiliate-Partnern leisten.¹⁹⁶

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten um im Rahmen eines „Trackings“ eine Zielerreichung auf einen Affiliate zurückzuführen. Häufig verwendet wird hier das „Cookie-Tracking“. Cookies sind „in einer Datei auf einem lokalen Rechner abgelegte Daten einer Website, die den Anwender, der an diesem Rechner das World Wide Web nutzt, eindeutig identifizieren und Informationen über sein Surf-Verhalten speichern können.“¹⁹⁷ Es können demnach Informationen über den Affiliate-Partner in solchen Cookies gespeichert werden, sodass, wenn bspw. ein Nutzer etwas über den Merchant kauft, der Affiliate-Partner direkt zugeordnet werden kann. Cookies bestehen, sofern sie nicht vom Nutzer gelöscht werden, über einen längeren Zeitraum, sodass der Kauf auch zugeordnet werden kann, wenn der Käufer sich nicht sofort und unmittelbar für einen Kauf entscheidet.¹⁹⁸ Weit verbreitet ist ebenfalls das sogenannte „URL-Tracking“, bei dem die ID des Affiliates automatisch an den Ziellink angehängt wird, ein Beispiel hierfür wäre: *www.merchant-shop.de/affiliate-id=12345*.¹⁹⁹ Der Nachteil dieser Methode ist, dass wenn der Nutzer sich zu einem späteren Zeitpunkt für einen Kauf entscheidet und über eine andere Quelle die Webseite des Merchants aufruft, keine Zuordnung zum Affiliate erfolgen kann, da dessen Identität nicht

¹⁹⁴ Vgl. Lammenett (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., S.60-61

¹⁹⁵ Vgl. ebenda, S.62

¹⁹⁶ Vgl. ebenda

¹⁹⁷ Vgl. Siepermann, Dr. Markus (o.J.): Cookie, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/cookie.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

¹⁹⁸ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 89

¹⁹⁹ Vgl. ebenda

übergeben wird.²⁰⁰ Innerhalb des „Session“-Trackings wird der Affiliate über eine Session-ID zugeordnet – als Session wird eine Sitzung verstanden, die charakteristisch erst endet, wenn das Browserprogramm geschlossen wird.²⁰¹ Somit ist die Zuordnung der Affiliates zumindest solange sichergestellt, wie der Nutzer im Internet surft. Zusätzlich existieren die Methoden „Pixel-Tracking“ und „Datenbank-Tracking“, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird. Aus Perspektive des Affiliates ist es ein wichtiges Bestreben sicherzustellen, dass eine Kauf- oder Handlungsmotivation auf ihn zurückzuführen ist, da nur in diesem Fall Provisionen ausgezahlt werden.

2.3.6.4 Vergütungsmodelle

Die Abrechnung innerhalb einer Affiliate-Partnerschaft basiert auf verschiedenen Vergütungsmodellen. Welches Vergütungsmodell im Einzelfall Anwendung findet, hängt vom jeweiligen Partnerprogramm ab.²⁰² Die bekanntesten Modelle sind „Pay per Click“, „Pay per Lead“ und „Pay per Sale“.²⁰³ Innerhalb des Abrechnungsmodells „Pay per Click“, das bereits durch Google AdSense und AdWords bekannt ist, wird ein Affiliate für jeden Klick, der auf die Werbeform eines Merchants getätigt wird, entlohnt.²⁰⁴ Die Vergütung ist hierbei meist sehr niedrig, weshalb das Modell im Rahmen des Affiliate-Marketings als nicht sehr ertragreich zu bewerten ist. Gängiger hingegen ist die Abrechnung nach dem „Pay per Lead“-Modell. „Der Begriff Lead (engl. to lead = führen) bezeichnet im Onlinemarketing einen neuen Kontakt, der über eine Onlinemarketingmaßnahme gewonnen wurde.“²⁰⁵ Ein Lead ist also der

²⁰⁰ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 89

²⁰¹ Vgl. ebenda, S. 91-92

²⁰² Vgl. Wandiger, Peer (2015): Welche Provisionsmodelle gibt es im Affiliate Marketing?, <http://www.affiliate-marketing-tipps.de/affiliate-marketing/welche-provisionsmodelle-gibt-es-im-affiliate-marketing/100134/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁰³ Vgl. ebenda

²⁰⁴ Vgl. ebenda

²⁰⁵ Vgl. O.V. (o.J.): Definition Lead, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/lead> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

erste Kontakt zwischen potenziellen Kunden und Anbietern, der sich bspw. im Hinterlassen von Kontaktdaten seitens des Nutzers äußern kann.²⁰⁶ Das bekannteste Modell zeigt sich in der „Pay per Sale“-Vergütung (engl. „Zahlung pro Kauf“) - der Affiliate erhält seine Provision, wenn ein Nutzer in einem Online-Shop etwas erwirbt.²⁰⁷ Die Provision drückt sich hier meistens in einer prozentualen Beteiligung am generierten Umsatz aus, die jedoch oft durch einen Maximalbetrag begrenzt wird.²⁰⁸ Eine Vergütung auf Basis von Werbeeinblendungen („Pay per View“) findet im Affiliate-Marketing für gewöhnlich nicht statt. Als interessant und besonders lukrativ stellt sich die „Lifetime“-Vergütung (Lifetime engl. für „Lebenszeit“) heraus. Dabei erhält ein Affiliate solange eine Provision, wie ein Geschäftsverhältnis zwischen vermitteltem Nutzer und Merchant besteht.²⁰⁹ Oft wird dieses Modell bei Angeboten genutzt, die ein Abonnement beinhalten.²¹⁰

Welches Vergütungsmodell zu bevorzugen ist, hängt stark von der Ausrichtung der Webseite des Affiliates und vom Angebot des Merchants ab. Aus der Perspektive des Affiliates sollte die Auswahl nicht ausschließlich auf Basis der Provisionshöhe erfolgen – das Einbinden von Werbung die thematisch besser zur Zielgruppe passt, jedoch im Vergleich zu anderen Werbeformen weniger Provision abwirft, kann trotzdem ertragreicher sein. Häufig sind innerhalb eines Partnerprogrammes jedoch mehrere Vergütungsmodelle integriert, sodass sich die Provision entsprechend erhöht (wenn bspw. das Ziel einer Newsletter-Eintragung und eines Einkaufes vom selben vermittelten Nutzer erreicht wird.)²¹¹

²⁰⁶ Vgl. O.V. (o.J.): Definition Lead Generation (Leadgenerierung), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/lead-generation-leadgenerierung> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁰⁷ Vgl. Wandiger, Peer (2015): Welche Provisionsmodelle gibt es im Affiliate Marketing?, <http://www.affiliate-marketing-tipps.de/affiliate-marketing/welche-provisionsmodelle-gibt-es-im-affiliate-marketing/100134/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁰⁸ Vgl. ebenda

²⁰⁹ Vgl. ebenda

²¹⁰ Vgl. ebenda

²¹¹ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 94

2.3.6.4 Umsatzstarke Warengruppen/Dienstleistungen

In Deutschland kaufen rund 45 Millionen Deutsche Waren und Dienstleistungen im Internet.²¹² Um im Rahmen einer Affiliate-Strategie die Entscheidung nach der thematischen Ausrichtung eines Onlineportals (aus Affiliate-Perspektive) zu erleichtern, wird eine Infografik des statistischen Bundesamtes IKT aus dem Jahr 2014 herangezogen, welche rund 12.000 Haushalte in Deutschland dazu befragt hat, was online in den vorangegangenen zwölf Monaten gekauft wurde.

Abb. 13: „Das kaufen deutsche Onlineshopper“²¹³

Die Bereiche Kleidung & Sportartikel, Gebrauchsgüter und Bücher/E-Books, Zeitungen, Zeitschriften wurden demnach von mindestens 50% der Befragten erworben. Urlaubsunterkünfte, Eintrittskarten für Veranstaltungen, Filme/Musik, Software, Computer und Zubehör wurden immerhin von 30 bis 46 Prozent der Befragten online eingekauft. Am

²¹² Vgl. Brand, Matthias (2015): Das kaufen deutsche Onlineshopper, Statista, <https://de.statista.com/infografik/3421/waren-dienstleistungen-die-deutsche-online-kaufen/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²¹³ Vgl. ebenda

wenigsten gefragt waren Arzneimittel, Telekommunikationsdienste und Lebensmittel/Güter des tagtäglichen Bedarfs.

Für Affiliates können diese Informationen bezüglich der Frage „Welche Themenbereiche sind mit einem hohen Kaufinteresse verbunden?“ als Basis dienen. Es kann abgeleitet werden, dass ein Affiliate, dessen Webseite thematisch zu den Warengruppen „Kleidung“ oder „Gebrauchsgüter“ passt, automatisch mit einem höheren Kaufinteresse seitens der Nutzer zu rechnen hat. Ein Blog der bspw. über Modetrends schreibt, bringt dadurch bereits eine gute Voraussetzung für eine Monetarisierung mit. Die Tatsache, dass rund die Hälfte der Befragten Medien wie Bücher, E-Books, Zeitungen oder Zeitschriften über das Internet erworben hat, lässt die Annahme zu, dass bspw. auch Themenwebseiten aus Nischen erfolgreiche Affiliates sein können – dies wäre dann abhängig von der Qualität und Verfügbarkeit von Medien (Bücher, E-Books, Zeitungen oder Zeitschriften) zu diesem speziellen Nischenthema. Gehören demnach Webseiten zu weniger gefragten Themengebieten wie bspw. „Computer und Zubehör“ oder „Arzneimittel“, kann die Fokussierung auf Medien bzw. Publikationen über diese Themenbereiche, statt auf Produkte wie Computer-Tastaturen oder Kopfschmerztabletten, sinnvoll sein.

Beispiel:

Ein Affiliate betreibt einen Blog über Computer-Hardware. Um seine Webseite zu monetarisieren, wirbt er im Rahmen einer Affiliate-Partnerschaft für Tastaturen, Arbeitsspeicher oder Bildschirme. Da das Kaufinteresse im Bereich „Computer-Hardware“ jedoch nicht so groß ist wie im Bereich „Bücher, E-Books, Zeitungen oder Zeitschriften“, entscheidet er sich dafür in Partnerprogramme aus diesem Bereich zu wechseln. Er wählt kontextsensitive Werbeformen, sodass seine Besucher künftig nicht mehr Werbung für Computer-Hardware an sich angezeigt bekommen, sondern Werbung über Publikationen darüber.

2.3.6.5 Konversionsoptimierung

Ähnlich wie im Suchmaschinenmarketing sind Konversionen ebenso für den Bereich des Affiliate-Marketings wichtig. Dieser Abschnitt dreht sich hauptsächlich um die Konversionsoptimierung durch den Merchant. Sie ist für den Affiliate essentiell, da er in Abhängigkeit vom Erlösmodell provisioniert wird. Ist bspw. eine „Pay-per-Sale“-Vergütung vereinbart worden, ist es ein wichtiges Bestreben des Affiliates, dass die durch ihn weitergeleiteten Nutzer auf der Seite des Merchants möglichst einfach einkaufen können, damit der Affiliate eine entsprechende Provision erhält.

Abb. 14: „Exemplarischer Conversion-Trichter“²¹⁴

Abb. 14 stellt einen sogenannten „Conversion-Trichter“ dar und verdeutlicht den Weg des Nutzers hin zu einem Kaufabschluss (es kann sich auch um eine Konversion anderer Art handeln). Dabei gelangt er zunächst über eine Eintrittsseite („Landing Page“) auf das Angebot des Merchants und soll anschließend über eine Schaltfläche („Call to Action“) auf eine spezielle Produktseite weitergeleitet werden. Über die Verkaufsseite soll in diesem Fall ein Kaufabschluss initiiert werden. Schwerpunkt der Konversionsoptimierung ist es also, die Zwischenschritte bis zu einer Konversion so zu gestalten, dass die Konversionsrate steigt —

²¹⁴ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 602

das heißt, dass mehr Nutzer konvertieren. Dies gilt als essentielle Maßnahme, wenn man bedenkt, dass nach Schätzungen rund 97% der Webseitenbesucher diese ohne zu konvertieren verlassen.²¹⁵ Es spielen hierbei psychologische und technische Faktoren eine Rolle.²¹⁶ In diesem Kapitel wird sich schwerpunktmäßig auf die Optimierung einer Landing Page und die Gestaltung/Positionierung einer Call-to-Action-Schaltfläche konzentriert, da diese beiden Schritte in allen Konversionstrichtern auftreten, unabhängig von der Art der Konversion.

Zugänge zu Landeseiten

© Onlinemarketing-Praxis – www.onlinemarketing-praxis.de

Abb. 15: Zugänge zu Landeseiten²¹⁷

Charakteristisch für eine **Landing Page** (engl. für „Landeseite“) ist, dass sie thematisch mit der zu erzielenden Konversion in Beziehung steht - eine Startseite kann schlussfolgernd keine zielorientierte Landing Page

²¹⁵ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 604

²¹⁶ Vgl. ebenda

²¹⁷ Vgl. Mattscheck, Markus (o.J.): Tipps zur Landing-Page-Optimierung, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/landing-pages/tipps-zur-landing-page-optimierung> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

darstellen.²¹⁸ Abb. 15 zeigt die Einordnung von Landing Pages (hier: „Kampagnen-Landeseiten“) innerhalb einer Unternehmenswebseite (in unserem Fall des Merchants) und deren Zugänge (in unserem Fall durch Affiliate-Marketing). Eine Landing Page kann eine Unterseite auf der Webseite des Merchants sein - sie ist der erste Kontakt, den ein Nutzer nach Weiterleitung durch den Affiliate mit dem Angebot des Merchants hat.²¹⁹

Vergleich zur Verdeutlichung der Funktion einer Landing Page:

Ein Student mit begrenztem Budget möchte sich ein Smartphone kaufen und geht deshalb in eine Filiale des Telekommunikationsanbieters „Telekom“. Die Telekom kann in diesem Vergleich als „Startseite“ eines Merchants betrachtet werden. Das Angebotsportfolio der Telekom ist sehr facettenreich und beinhaltet neben Smartphones bspw. auch Internetzugänge oder Festnetztelefone und -anschlüsse. Der Verkäufer (in diesem Vergleich als Landing Page zu betrachten) berät den Studenten explizit über das Smartphoneangebot der Telekom, damit der Student zu einem Kauf motiviert wird. Ohne den Verkäufer (also die Landing Page), der dem Studenten die Informationen bereitstellt, die für diesen wichtig sind, bestünde die Gefahr, dass der Student die Filiale ohne Kaufabschluss verlässt, da sich dieser sonst selbst durch das komplette Angebot der Telekom „schlagen“ muss.

Eine Landing Page bezieht sich also thematisch auf das, was der Nutzer sucht/wofür dieser sich interessiert. Je besser eine Landing Page die Bedürfnisse des Nutzers abgedeckt, desto höher ist folglich die Wahrscheinlichkeit auf eine Konversion. Ein wichtiger Aspekt ist das Vertrauen, das dem Merchant vom Nutzer entgegengebracht wird.²²⁰ Im Optimalfall vertraut ein Nutzer der Empfehlung des Affiliates, was die

²¹⁸ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 609-610

²¹⁹ Vgl. ebenda, S. 604

²²⁰ Vgl. ebenda, S. 620

Chancen auf eine Konversion beim Merchant erhöht.²²¹ Maßnahmen, um vertrauenswürdig zu erscheinen sind sowohl für den Affiliate als auch für den Merchant bspw. das Einrichten einer „Über uns“-Seite, die transparente Darstellung von Kontaktdaten, das Veröffentlichen von Bewertungen dritter oder die Einbindung von speziellen Qualitätssiegeln und Auszeichnungen.²²²

Abb. 16: Beispiel einer Call-To-Action-Schaltfläche der Webseite „Remember the Milk“²²³

Landing Pages beinhalten sogenannte „**Call-To-Action**“-Schaltflächen (engl. sinngemäß für „Handlungsaufforderung“, siehe Abb. 16). Die Gestaltung und Positionierung dieser Schaltflächen hat unmittelbaren Einfluss auf die Konversionsrate, da Call-to-Action-Schaltflächen den nächsten Schritt auf dem Weg zur Konversion einleiten. Das renommierte Nachrichtenportal „Smashing Magazine“, das sich auf die Themen Webdesign & Webentwicklung spezialisiert, hat bezüglich Gestaltung und Positionierung einige Best Practices herausgestellt. Demnach sollte die

²²¹ Vgl. Düweke (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, S. 621-622

²²² Vgl. ebenda

²²³ Vgl. Akhter, Aquil (2011): 50 Effective and Creative Call to Action Buttons, <http://www.noupe.com/design/50-effective-and-creative-call-to-action-buttons.html> (zugriffen am 17. Februar 2016)

Schaltfläche rund 20% größer sein, als das Logo des Anbieters, da somit automatisch mehr Aufmerksamkeit auf diese gelenkt wird.²²⁴ Für die Platzierung empfiehlt „Smashing Magazine“ eine Position im oberen Bereich der Landing Page, eine Ebene über dem eigentlichen Seiteninhalt und/oder in Verbindung mit einer Zentrierung der Schaltfläche.²²⁵ Es hat sich herausgestellt, dass ausreichender Abstand zu anderen Elementen sowie die Verwendung eines hohen Kontrastes bei der Gestaltung, den Erfolg einer Schaltfläche begünstigen.²²⁶ Psychologisch betrachtet kann es helfen, eine „Art von Dringlichkeit“ zu vermitteln, bspw. durch die Information, dass ein Angebot auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt ist – der Nutzer fühlt sich damit mehr genötigt, zu konvertieren.²²⁷ Abschließend wird empfohlen, dem Nutzer deutlich zu machen, dass die Konversion einfach und schnell abgewickelt werden kann und welche Benefits er dadurch hat.²²⁸

2.3.6.6 Erfolgsfaktoren

Wie sich zeigt, hängt der Erfolg eines Affiliateprogrammes von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst spielt die thematische Homogenität von Merchant und Affiliate eine große Rolle. Wenn also eine Internetpräsenz nicht auf das Affiliate-Angebot abgestimmt ist, kann das zu einem Imageschaden für den Merchant und zu niedrigen Gewinnen für den Affiliate führen. Voraussetzung ist also sicherzustellen, dass die Angebote in erster Linie interessant für die Nutzer sind. Hinsichtlich der Webseite des Merchants ist seitens des Affiliates darauf zu achten, dass diese „conversion-optimiert“ (siehe Kapitel 2.3.6.5 „Konversionsoptimierung“) und nutzerfreundlich gestaltet ist. Plant man die Monetarisierung einer Internetpräsenz muss zunächst die Ausgangslage sowie thematische

²²⁴ Vgl. Gube, Jacob (2009): Call to Action Buttons: Examples and Best Practices, <https://www.smashingmagazine.com/2009/10/call-to-action-buttons-examples-and-best-practices/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²²⁵ Vgl. ebenda

²²⁶ Vgl. ebenda

²²⁷ Vgl. ebenda

²²⁸ Vgl. ebenda

Ausrichtung festgestellt werden, um eine optimale Auswahl der Partnerprogramme zu gewährleisten. Eine thematische Ausrichtung der Internetpräsenz auf die umsatzstärksten Warengruppen/Dienstleistungen ist eine gute Voraussetzung für ein erfolgreiches Affiliate-Marketing. Es stellt sich heraus, dass auch bei thematischer Konzentration auf nicht so starke Warengruppen/Dienstleistungen, die Ausrichtung innerhalb eines Partnerprogrammes auf Bücher, E-Books, Zeitschriften oder Zeitungen über das jeweilige Thema eine erfolgsversprechende Strategie sein kann. Bei der Auswahl geeigneter Werbeformen aus Perspektive des Affiliates kann die Nutzung von kontextsensitiver Werbung sinnvoll sein, da sich auch im Rahmen der Konversionsoptimierung herausgestellt hat, dass eine Zentrierung auf die Frage „Welches Bedürfnis hat der Nutzer und wie befriedige ich es?“ von immenser Bedeutung ist. Dies sollte auch als Basis für die Auswahl der geeigneten Vergütungsmodelle dienen – im Optimalfall nutzen Partnerprogramme, die thematisch am besten zu einer Internetpräsenz passen, auch die Vergütungsmodelle, welche die höchsten Provisionen abwerfen. Die Entscheidung sollte jedoch stets zugunsten einer thematischen Homogenität getroffen werden. Um die optimale Zuordnung einer Konversion zum Affiliate zu gewährleisten, ist die Art des Trackings ausschlaggebend. Es ist deshalb sinnvoll Trackingmodelle anzuwenden, die eine Zuordnung über längeren Zeitraum sicherstellen (bspw. Cookie-Tracking).

3. Messung und Erfolgskontrolle

Um den Erfolg einer Monetarisierung zu messen und dauerhaft zu gewährleisten, ist es notwendig das Nutzerverhalten zu erfassen und anhand verschiedener Kennzahlen interpretieren zu können. Ohne eine Analyse können weder Optimierungen im Bereich Suchmaschinen- und Affiliate-Marketing durchgeführt werden, noch Maßnahmen für eine Strategieänderung bestimmt werden. Den nachstehenden Ausführungen liegt das Webanalyse-System „Google Analytics“ zugrunde. Das Ziel ist es, die für eine Monetarisierung von Internetpräsenzen durch Suchmaschinen- und Affiliatemarketing relevanten Daten zu definieren,

um anschließend Entscheidungen darüber treffen zu können, ob ggf. Maßnahmen notwendig sind und wie sich diese gestalten können. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt demnach weniger auf der technischen Implementierung oder Methodik der Datenerhebung, sondern auf der allgemeinen Vorgehensweise im Rahmen einer Webanalyse sowie der Auswahl und Interpretation von Kennzahlen.

3.1 Webanalyse & Prozess

„Webanalyse ist die Messung, Sammlung, Analyse und Auswertung von Internetdaten zwecks Verständnis und Optimierung der Webnutzung.“²²⁹ Man versteht darunter also das Gewinnen von Informationen über das Nutzerverhalten, welche anschließend mit dem Ziel dauerhafter Erfolgsmessung oder „zur Auffindung von Schwachpunkten auf der Webseite“ ausgewertet werden.²³⁰ Die Webanalyse wird häufig auch als Web-Controlling, Web-Analytics, Traffic-Analyse oder Clickstream-Analyse bezeichnet.²³¹ Der Mehrwert einer Webanalyse zeigt sich in den Maßnahmen, die aus ihr abgeleitet werden können.²³² Während Webanalysen oft zunächst der IT-Abteilung zugeordnet wurden, erkennt man heute die Notwendigkeit, den unmittelbaren Zusammenhang zu Online-Marketingmaßnahmen herzustellen.²³³ Die Webanalyse soll als dauerhafter Vorgang zur „fortlaufenden Optimierung“ von Internetpräsenzen genutzt werden und beschränkt sich demnach nicht auf einen speziellen Zeitraum, sondern sollte vielmehr permanent angewendet werden.²³⁴

²²⁹ Vgl. Haller, Heiko; Hartwig, Markus; Liedtke Arne (2010): Google Analytics & Co, Addison Wesley Verlag, München, S.19-20

²³⁰ Vgl. O.A. (o.J.): Definition Web-Controlling (Web-Analytics, Web-Analyse, Traffic-Analyse), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/web-controlling-web-analytics-web-analyse-traffic-analyse> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²³¹ Vgl. ebenda

²³² Aden, Timo (2012): Google Analytics - Implementieren. Interpretieren. Profitieren, 3. Aufl., Carl Hanser Verlag, München, S. 18

²³³ Vgl. ebenda

²³⁴ Vgl. Aden (2012): Google Analytics - Implementieren. Interpretieren. Profitieren, S. 18

Vor Beginn der Analyse ist es notwendig, sich im Klaren über die Ziele einer Internetpräsenz zu werden, sowie die dafür relevanten Kennzahlen festzulegen. „Google Analytics“ ist ein umfangreiches Tool mit einer Vielzahl an Funktionen und Messwerten, weshalb die Eingrenzung der relevanten Werte für die individuelle Erfolgskontrolle unabdingbar ist.

Abb. 17: Kreislauf der Web-Analyse²³⁵

Abb. 17 zeigt den Kreislauf der Webanalyse. Dabei beschränkt sich die Aufgabe des Tools (in unserem Fall Google Analytics) auf die Datenerhebung, während alle anderen Aufgaben dem Analytisten zuzuordnen sind. Der Fokus liegt hier auf der ständigen Verbesserung der Webseite. Dazu werden zunächst Ziele und Kennzahlen festgelegt um anschließend in den Controlling-Kreislauf überzugehen. Begonnen wird hier mit der Erhebung von Daten durch das Tool, um diese in einem zweiten Schritt zu analysieren. Anhand der analysierten Daten können dann Aktionen abgeleitet und umgesetzt werden, um die Internetpräsenz zu optimieren.

²³⁵ Vgl. Aden (2012): Google Analytics - Implementieren. Interpretieren. Profitieren, S. 18

3.2 Google Analytics

Neben Angeboten wie bspw. AdWords oder AdSense stellt Google das webbasierte und kostenfreie Webanalyse-Tool Google Analytics zur Verfügung.²³⁶ Die Entwicklung des Tools startete 2005, mittlerweile hat es sich fest im Markt der Webanalyse-Systeme etabliert.²³⁷ Für Online-Marketingmaßnahmen, die schwerpunktmäßig auf der Suchmaschine Google aufbauen, ist es sinnvoll auch das hauseigene Analytics zu nutzen. Der Vorteil ist hier, dass bei gleichzeitiger Verwendung anderer Google-Tools (bspw. AdWords oder AdSense) eine optimale Abstimmung und Integration erfolgt, sodass unter anderem sichergestellt wird, dass Daten auf die richtige Art und Weise, abgestimmt auf die entsprechenden Tools, erhoben werden.²³⁸ Google stellt eine ausführliche Dokumentation zur Verfügung, um Webanalysten oder Webseitenbetreibern den Umgang zu erleichtern und bei Problemstellungen Hilfe zu leisten.²³⁹ In punkto Datenschutz musste sich Google über einen längeren Zeitraum hinweg Kritik aussetzen, da Landesdatenschützer die Sicherheit der Daten in Frage stellten.²⁴⁰ Mittlerweile werden die Anforderungen in diesem Bereich jedoch umgesetzt, was auch mit Verpflichtungen für die Webseitenbetreiber verbunden ist (siehe Kapitel 3.2.2 „Datenschutz“).²⁴¹ Für die Nutzung von Google Analytics ist ein Benutzerkonto erforderlich, das kostenfrei erstellt werden kann. Die Verknüpfung der eigenen Webseite mit dem Tool erfolgt über einen sogenannten „Tracking-Code“.²⁴² Dieser Code wird von Google in Verbindung mit dem Analytics-Konto bereitgestellt und vom Betreiber (bzw. entsprechenden Programmierer)

²³⁶ Vgl. Google (o.J.): Professionelle Webanalysen., <http://www.google.com/intl/de/analytics/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²³⁷ Vollmert, Markus; Lück, Heike (2014): Google Analytics - Das umfassende Handbuch, 1. Aufl., Galileo Press, Bonn, S. 45

²³⁸ Vgl. ebenda, S. 46

²³⁹ Vgl. ebenda, S. 46

²⁴⁰ Vgl. ebenda, S. 47

²⁴¹ Vgl. ebenda, S. 47

²⁴² Vgl. Kaiser, Thomas (2010): Google Analytics - Erfolgskontrolle für Webseiten, Franzis Verlag GmbH, Poing, S. 92-97

standardmäßig auf allen Unterseiten sowie auf der Startseite der Internetpräsenz eingebunden.²⁴³ Der Code erhebt die Daten des Nutzerverhaltens und übermittelt diese an Google Analytics.²⁴⁴

3.2.1 Allgemeiner Aufbau

Abb. 18: Google-Analytics Oberfläche²⁴⁵

Google Analytics wird über die Internetadresse „www.google.com/analytics“ aufgerufen. Nach der Anmeldung mit den Kontodaten, erfolgt eine Weiterleitung auf die Startseite des Systems. Google Analytics ist in die Hauptpunkte „Startseite“, „Berichte“, „Personalisieren“ und „Verwalten“ aufgeteilt (vgl. Abb. 18).

Die Startseite enthält eine Übersicht über alle eingetragenen Webseiten. Es ist demnach möglich, mehrere Internetprojekte über einen Account zu verwalten (vgl. Abb. 18). Nach der Auswahl eines entsprechenden Projektes, erfolgt eine Weiterleitung auf die Datenberichte. Die Datenberichte sind der wichtigste Teil in der Oberfläche von Google

²⁴³ Vgl. Kaiser, Thomas (2010): Google Analytics - Erfolgskontrolle für Webseiten, Franzis Verlag GmbH, Poing, S. 92-97

²⁴⁴ Vgl. ebenda

²⁴⁵ Eigener Screenshot

Analytics – hier werden alle gesammelten Daten ausgegeben und in verschiedene Bereiche eingeordnet.

Im Bereich „Zielgruppe“ werden alle Daten bezüglich der Nutzer gelistet. Diese Daten geben bspw. Aufschluss über die demografischen Merkmale, Orte, Sprachen oder genutzte Technologien.²⁴⁶ Der Bereich „Akquisition“ umfasst alle Daten darüber, wie und über welche Kanäle die Nutzer auf eine Webseite gelangt sind.²⁴⁷ Es kann bspw. der Anteil der Nutzer über Suchmaschinen, Social Media oder Webseiten Dritter eingesehen werden.²⁴⁸

Über den Bereich „Verhalten“ können Daten eingesehen werden, die Aufschluss darüber geben, was die Nutzer einer Webseite interessiert.²⁴⁹ Dabei geht es bspw. um die meistbesuchten Unterseiten, die häufigsten Einstiegsseiten, die Dauer der Besuche auf verschiedenen Unterseiten sowie bspw. Absprungraten – hier lässt sich feststellen, wie erfolgreich verschiedene Inhalte einer Webseite sind.²⁵⁰ In den letzten Bereich „Conversions“ werden schließlich Daten über die Zielerreichungen eingeordnet. Es lässt sich feststellen, welche Ziele am häufigsten erreicht wurden, bei welchen Schritten einer Zielerreichung die meisten Nutzer abspringen (siehe Kapitel 3.4.9.1 „Konversionspfade“) und auf welche Art und Weise Ziele erreicht wurden.²⁵¹

Der Hauptpunkt „Berichte“ ist dementsprechend der Kern von Google Analytics, durch den eine Webanalyse erfolgen kann. Über den Hauptpunkt „Personalisieren“ können personalisierte Berichte mit selbst ausgewählten Daten erstellt werden. Über den Hauptpunkt „Verwalten“ kann das Google Analytics-Konto mit Einstellungen bzgl.

²⁴⁶ Tusche, Cathrin (2015): Das Google Analytics-Buch, 1. Aufl., O'Reilly Verlag GmbH & Co. KG, Köln, S. 119

²⁴⁷ Vgl. ebenda, S.141

²⁴⁸ Vgl. ebenda, S.119

²⁴⁹ Vgl. ebenda, S.183

²⁵⁰ Vgl. ebenda, S.183

²⁵¹ Vgl. ebenda, S.207

Nutzerverwaltung, Verknüpfungen zu anderen Google-Tools oder Datenansichten verwaltet werden.

3.2.2 Datenschutz

Bezüglich der Datenerhebung wurde unter anderem die Übertragung vollständiger IP-Adressen bemängelt.²⁵² Über IP-Adressen können Internetnutzer eindeutig identifiziert werden – somit besteht die technische Möglichkeit der Erhebung personenbezogener Daten.²⁵³ Besonders in Deutschland und der Europäischen Union existieren detaillierte Gesetze für die Erfassung von Daten, weshalb die Implementierung von Google Analytics mit verschiedenen Pflichten verbunden ist.

Um Google Analytics datenschutzkonform anzuwenden, ist es notwendig „einen schriftlichen Vertrag über eine Auftragsdatenvereinbarung“ zu schließen.²⁵⁴ Dieser Vertrag kann über die Google Analytics-Webseite heruntergeladen werden und muss ausgefüllt per Post an Google verschickt werden.²⁵⁵ Des Weiteren dürfen innerhalb Deutschlands und der EU keine vollständigen IP-Adressen übermittelt werden – Google hat hierzu eine spezielle Funktion für den Tracking-Code entwickelt, welche alle IPs vor der Übersendung an Google Analytics verschleiert – diese Funktion müssen Webseitenbetreiber selbst in den Code integrieren.²⁵⁶ Hat ein Webseitenbetreiber die Daten zuvor ohne eine Verschleierung der IPs erhoben, ist er gesetzlich dazu verpflichtet, alle Daten des entsprechenden Google Analytics-Accounts zu löschen.²⁵⁷ Im Zuge der Datenschutzvereinbarung mit Google wurde abschließend festgelegt, dass

²⁵² Vgl. Vollmert (2014): Google Analytics - Das umfassende Handbuch, S. 45

²⁵³ Vgl. ebenda, S.98-101

²⁵⁴ Vgl. Siebert, Sören (o.J.): Google Analytics und Google Universal Analytics rechtssicher nutzen: Was Webseitenbetreiber jetzt tun müssen, <http://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/6843-google-analytics-datenschutz-rechtskonform-nutzen.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁵⁵ Vgl. ebenda

²⁵⁶ Vgl. ebenda

²⁵⁷ Vgl. Siebert, Sören (o.J.): Google Analytics und Google Universal Analytics rechtssicher nutzen: Was Webseitenbetreiber jetzt tun müssen, <http://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/6843-google-analytics-datenschutz-rechtskonform-nutzen.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Internetnutzer über die „Speicherung und Verarbeitung“ der Daten in Kenntnis gesetzt werden müssen, sowie die Möglichkeit eines Widerspruchs auf von Webseitenbetreibern integriert werden muss.²⁵⁸

3.3 Zieldefinitionen

Die Definition von Zielen stellt den ersten Schritt im Rahmen einer Erfolgskontrolle dar. Diese lassen sich in Makro- und Mikroziele unterteilen.²⁵⁹ Makroziele sind übergeordnete Ziele, welche im Rahmen einer Monetarisierung meist wirtschaftlicher Natur sind – bspw. die Erhöhung des Umsatzes.²⁶⁰ Als Mikroziel oder in unserem Fall auch Webseitenziel, versteht man ein „weiches Ziel“, das ein übergeordnetes Ziel unterstützt. Inhalt kann bspw. „die Erhöhung von Newsletter-Anmeldungen“ sein – die zugrunde liegende Überlegung ist hierbei, dass sich bei wachsender Anzahl von Newsletter-Abonnements automatisch der Kreis potenzieller Kunden vergrößert, was in der Essenz zu höheren Umsätzen führen kann und damit das Mikroziel das Makroziel unterstützt.²⁶¹

Gerade im Zusammenhang mit Erfolgskontrolle spielt die akkurate Gestaltung der Zieldefinitionen eine große Rolle. Um Ziele zu definieren, bietet sich die Anwendung der SMART-Formel an. Nach ihr muss eine Zieldefinition spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert sein (siehe Abb. 19).

²⁵⁸ Vgl. Siebert, Sören (o.J.): Google Analytics und Google Universal Analytics rechtssicher nutzen: Was Webseitenbetreiber jetzt tun müssen, <http://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/6843-google-analytics-datenschutz-rechtskonform-nutzen.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁵⁹ Vgl. Tusche (2015): Das Google Analytics-Buch, S. 21-23

²⁶⁰ Vgl. ebenda

²⁶¹ Vgl. ebenda

S	Specific/Simple	Spezifisch	Einfach und verständlich, nicht allgemein, sondern konkret
M	Measurable	Messbar	Operationalisiert (u. a. Leistung, Kosten)
A	Achievable/Attainable	Akzeptabel	Erreichbar und sozial ausführbar (akzeptiert)
R	Realistic/Relevant	Realistisch	Sachlich erreichbar und bedeutsam
T	Timeable/Timely	Terminiert	Zeitlich planbar

Abb. 19: Die SMART-Formel²⁶²

Beispiel für eine Zielformulierung nach der SMART-Formel: *Steigerung der Besucher aus der Zielgruppe der mobilen Nutzer über Suchmaschinen um 50% innerhalb von drei Monaten.*

Abhängig von den Zieldefinitionen ist die Auswahl relevanter Kennzahlen (siehe Kapitel 3.4 „Key Performance Indicators (KPI)“).

3.4 Key Performance Indicators (KPI)

„KPI ist die Abkürzung für den englischen Begriff ‚Key Performance Indicators‘ und bezeichnet in der Betriebswirtschaftslehre sog. Schlüssel-Kennzahlen, anhand derer quantitativ bewertet werden kann, wie weit eine Unternehmung bei der Umsetzung wichtiger Zielsetzungen vorangekommen ist.“²⁶³ Die relevanten KPIs sind individuell und hängen von zuvor definierten Zielen ab.²⁶⁴ Sie haben eine Informations-, Kontroll- und Steuerungsfunktion.²⁶⁵ Google Analytics stellt verschiedene Messwerte bereit, die als KPI eingesetzt werden können und entweder aus einer Zahl bestehen (bspw. Anzahl der Aufrufe) oder aus dem „Verhältnis zwischen zwei Zahlen“ (bspw. Konversionsrate).²⁶⁶ Für die Auswahl der richtigen KPIs ist es neben den Zieldefinitionen wichtig, zu erkennen welche Maßnahmen damit in Verbindung stehen. Ist ein Ziel bspw. die Erhöhung des Umsatzes durch Bestellungen, steht damit unter

²⁶² Vgl. Wagner, Reinhard (2013): Motivieren SMART formulierte Ziele?, <http://gpm-blog.de/motivieren-smart-ziel/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁶³ Vgl. O.A. (o.J.): Key Performance Indikator, <http://www.seo-united.de/glossar/key-performance-indikator/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁶⁴ Vgl. Sistrich (o.J.): SEO KPI, <https://www.sistrich.de/frag-sistrich/seo-kpi/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁶⁵ Vgl. ebenda

²⁶⁶ Vgl. Tusche (2015): Das Google Analytics-Buch, S. 27

anderem als Maßnahme die Optimierung des Bestellprozesses in Verbindung. Die relevanten Kennzahlen wären hier bspw. die Anzahl der Bestellungen, der durchschnittliche Bestellwert oder die Konversionen pro Tag.

Im Folgenden wird ein Überblick über die wichtigsten Key Performance Indicators verschafft.

3.4.1 Anzahl der Besuche

Die Anzahl der Besuche einer Webseite gibt an, wie oft die Webseite von Nutzern aufgerufen wird. Anhand dieser Kennzahl lässt sich ablesen, wie bekannt oder beliebt eine Webseite ist. Dabei geht es um eindeutige Besucher – ruft ein Nutzer eine Webseite bspw. mehrmals täglich auf, stellt dies lediglich einen Besuch dar. Ist das Ziel bspw. die Bekanntheit einer Webseite zu steigern, kann eine zugehörige Maßnahme die Suchmaschinenoptimierung sein.²⁶⁷

3.4.2 Neue/wiederkehrende Besucher

Die Anzahl neuer und wiederkehrender Besucher gibt Auskunft darüber, wieviele Nutzer eine Webseite das erste Mal aufgerufen haben und wieviele Nutzer bereits öfter auf einer Webseite waren. Google Analytics stellt dies über spezielle Cookies fest, demnach können die Werte nie exakt sein (da Cookies gelöscht werden können), jedoch Trends erkennen lassen.²⁶⁸ Eine hohe Anzahl wiederkehrender Besucher kann ein Indiz für interessanten und nützlichen Inhalt sein. Um den Erfolg bspw. einer Facebook-Maßnahme zu beurteilen, ist es möglich, die Anzahl neuer Besucher in Verbindung mit der Herkunft dieser heranzuziehen. Die

²⁶⁷ Vgl. Scheuring, Vera (2014): Google Analytics: Das sind die 10 wichtigsten KPIs Deiner Webseite, <https://de.onpage.org/blog/google-analytics-das-sind-die-10-wichtigsten-kpis-deiner-webseite> zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁶⁸ Vgl. ebenda

Quellen, über welche die Nutzer auf einer Webseite landen, können durch Google Analytics eingesehen werden.²⁶⁹

3.4.3 Seitenaufrufe pro Besucher/Page Impressions

Die Anzahl der Seitenaufrufe pro Besucher oder auch „Page Impressions“ bezieht sich darauf, wieviele Unterseiten sich ein Nutzer innerhalb eines Besuches angesehen hat. Je mehr Page Impressions ein Nutzer pro Besuch aufweist, desto größer kann sein Interesse im Bezug auf die Webseite eingeschätzt werden.²⁷⁰ Die Page Impressions sind ein wichtiger Wert für Merchants, um die Attraktivität der Affiliate-Partnerseiten einschätzen zu können.²⁷¹ Durch Werbung finanzierte Webseiten versuchen dementsprechend oft, die Anzahl der Page Impressions künstlich zu erhöhen, indem sie bspw. die Fotos einer Bildergalerie auf verschiedene Unterseiten aufteilen, so dass bei einer Galerie mit 20 Fotos auch 20 Page Impressions aufgezeichnet werden.²⁷² Solche Manipulationsmöglichkeiten sollten beim Heranziehen dieser Kennzahl beachtet werden.

3.4.4 Absprungrate

Die Absprungrate beschreibt den Prozentsatz an Nutzern, welche die Webseite nach nur einem Aufruf wieder verlassen.²⁷³ Eine hohe Absprungrate sollte den Webseitenbetreiber grundsätzlich alarmieren. Indikatoren für ein sofortiges Verlassen können bspw. eine negative

²⁶⁹ Vgl. Scheuring, Vera (2014): Google Analytics: Das sind die 10 wichtigsten KPIs Deiner Webseite, <https://de.onpage.org/blog/google-analytics-das-sind-die-10-wichtigsten-kpis-deiner-webseite> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁷⁰ Vgl. ebenda

²⁷¹ Willkommer, Josef (o.J.): KPIs im Online-Marketing, <http://www.estrategy-magazin.de/kpis-im-online-marketing.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁷² Vgl. ebenda

²⁷³ Vgl. Google (o.J.): Absprungrate, <https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=de> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Nutzererfahrung sein oder ein nicht ansprechendes Design.²⁷⁴ Es ist jedoch auch möglich, dass wenn bspw. eine Unterseite einen besonders hohen Informationsgehalt hat, diese vom Nutzer als Lesezeichen gespeichert wird und gezielt aufgerufen und anschließend wieder verlassen wird - das beeinflusst folglich auch den Wert der Absprungrate dieser Unterseite.²⁷⁵ Die Interpretation der Absprungrate ist demnach stark abhängig von Art, Aufbau und Inhalt der speziellen Seite.

3.4.5 Besuchsdauer

Die Besuchsdauer gibt an, wie lange ein Besucher auf der gesamten Webseite verweilt - gemessen wird also die Dauer zwischen dem ersten und dem letzten Aufruf.²⁷⁶ Diese Kennzahl kann Aufschluss darüber geben, wie intensiv sich ein Nutzer mit den Inhalten einer Webseite befasst - eine hohe Besuchsdauer kann Indiz für ein interessantes und informatives Angebot sein.²⁷⁷ Innerhalb eines Online-Shops gilt bspw. dass je länger die Besuchsdauer eines Nutzers, desto höher die Wahrscheinlichkeit auf einen Kaufabschluss.²⁷⁸

3.4.6 Mobiler Traffic

Der mobile Traffic gibt an, wie häufig eine Webseite über mobile Endgeräte wie bspw. Smartphones oder Tablets aufgerufen wird.²⁷⁹ Je höher die Anzahl der mobilen Aufrufe, desto mehr muss in die Nutzerfreundlichkeit und Darstellung auf mobilen Endgeräten investiert werden.²⁸⁰ Eine nicht mobil-optimierte Darstellung kann andere

²⁷⁴ Vgl. Google (o.J.): Absprungrate, <https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=de> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁷⁵ Vgl. ebenda

²⁷⁶ Willkommer, Josef (o.J.): KPIs im Online-Marketing, <http://www.estrategy-magazin.de/kpis-im-online-marketing.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁷⁷ Vgl. ebenda

²⁷⁸ Vgl. O.A. (o.J.): KPI, <https://de.onpage.org/wiki/KPI> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁷⁹ Vgl. Tusche (2015): Das Google Analytics-Buch, S. 31

²⁸⁰ Vgl. Tusche (2015): Das Google Analytics-Buch, S. 31

Kennzahlen (bspw. die Absprungrate) negativ beeinflussen. Die mobile Optimierung von Webseiten bspw. über die Anwendung eines responsiven Layouts ist heutzutage Standard.

3.4.7 Anteil der Besucher aus organischen und nicht-organischen SERPs

Der Anteil der Besucher aus organischen und nicht-organischen SERPs gibt an, wieviele Nutzer durch die organische Suchergebnisliste auf eine Webseite gelangt sind und wieviele Nutzer durch bezahlte Suchmaschinenwerbung auf die Webseite gelangt sind. „SERP“ ist die Abkürzung für „Search Engine Result Pages“, was übersetzt „Suchmaschinen Ergebnislisten“ bedeutet.²⁸¹ Die Zahl der Besucher aus organischen Suchergebnislisten kann Aufschluss über den Erfolg von Maßnahmen im Suchmaschinenmarketing geben.²⁸² In diesem Zusammenhang kann über Google Analytics auch festgestellt werden, durch welche Keywords die Nutzer auf eine Webseite gelangt sind um anschließend eine Aussage über die Relevanz verschiedener Keywords zu treffen.²⁸³ Vergleicht man die Werte aus nicht-organischen SERPs mit denen aus organischen SERPs, lassen sich bspw. Rückschlüsse darauf ziehen, bei welchen Keywords Optimierungsbedarf innerhalb SEO und SEA besteht.

3.4.8 Durchschnittliche Seitenladezeit

Nicht nur im Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung gilt es, die Seitenladezeit einer Webseite zu optimieren, sondern auch für die Zielerreichungen und dessen KPIs spielt sie eine wichtige Rolle. Eine zu hohe Seitenladezeit kann bewirken, dass Nutzer häufiger abspringen -

²⁸¹ Vgl. O.A. (o.J.) SERP <https://de.onpage.org/wiki/SERP> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁸² Vgl. Scheuring, Vera (2014): Google Analytics: Das sind die 10 wichtigsten KPIs Deiner Webseite, <https://de.onpage.org/blog/google-analytics-das-sind-die-10-wichtigsten-kpis-deiner-webseite> zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁸³ Vgl. ebenda

dies hätte negativen Einfluss auf die Absprungrate.²⁸⁴ Demnach kann obwohl der Informationsgehalt einer Webseite sehr hoch ist, eine zu hohe Ladezeit dazu führen, dass der Nutzer das Interesse verliert und die Webseite verlässt.²⁸⁵

3.4.9 Anzahl der Konversionen und Konversionsrate

Über Google Analytics können spezielle Konversionsziele konfiguriert werden - es werden Daten darüber erhoben, wie oft eine spezielle Konversion erreicht wurde und wie dieser Wert im Verhältnis zu der Anzahl der Webseitenbesucher steht (Konversionsrate). Die Höhe der Konversionsrate kann Aufschluss darüber geben, wie interessiert die Nutzer am Angebot einer Webseite sind und ob es ihre Bedürfnisse erfüllt oder über wie überzeugend und nutzerfreundlich eine Webseite gestaltet ist.

3.4.9.1 Konversionspfade

Über Google Analytics lassen sich sogenannte „Konversionspfade“ erstellen. Das bedeutet, dass der Weg vom Seitenaufruf bis hin zur erfolgreichen Konversion angelegt und erfasst werden kann, um mögliche Schwachstellen aufzudecken.²⁸⁶

²⁸⁴ Vgl. Scheuering, Vera (2014): Google Analytics: Das sind die 10 wichtigsten KPIs Deiner Webseite, <https://de.onpage.org/blog/google-analytics-das-sind-die-10-wichtigsten-kpis-deiner-webseite> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

²⁸⁵ Vgl. ebenda

²⁸⁶ Vgl. O.A. (o.J.): Definition Konversionspfad-Analyse (Funnel-Analyse, Trichter-Analyse), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/konversionspfad-analyse-funnel-analyse-trichter-analyse> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Konversionspfade im Anfrageprozess auf einer Website

	Beispiel 1 + Leadgenerierung + Überzeugung + Handlungsaufforderung + Usability	Beispiel 2 + Leadgenerierung + Überzeugung + Handlungsaufforderung - Usability	Beispiel 3 + Leadgenerierung - Überzeugung - Handlungsaufforderung - Usability	Beispiel 4 - Leadgenerierung - Usability
Startseite				
Detailinformationen				
Anfrageformular				
„Danke-Seite“				

© Onlinemarketing-Praxis - www.onlinemarketing-praxis.de

Abb. 20: Beispiel für einen Konversionspfad²⁸⁷

Abb. 20 zeigt das Beispiel eines Konversionspfades. Als Konversion ist in diesem Fall das Absenden einer Anfrage über ein Anfrageformular definiert. Der Konversionspfad wurde so angelegt, dass der Nutzer zuerst auf der Startseite landet, sich anschließend auf einer Unterseite genauer informiert, um dann das Formular auf einer Anfrageseite auszufüllen und abzuschicken – nach Abschicken der Anfrage erhält der Nutzer eine Bestätigung in Form einer „Danke-Seite“. Es werden verschiedene Beispiele dargestellt, wie der Pfad durchlaufen werden kann. Im Optimalfall wird die Konversion erreicht – die Leadgenerierung war in diesem Fall erfolgreich, die Informationsseite überzeugend, die Handlungsaufforderung effektiv sowie die Nutzerfreundlichkeit (Usability) gegeben (Beispiel 1). Die rot eingefärbten Bereiche in den anderen Beispielen stellen den Zeitpunkt des Absprungs dar, das heißt den Moment, in dem der Nutzer den Konversionspfad verlassen hat. Dies äußert sich bspw. darin, dass der Nutzer die gesamte Webseite schließt. Anhand der Information, wann ein Nutzer den Konversionspfad verlässt, lassen sich mögliche Probleme erkennen. Ein Verlassen des Pfades auf der Formularseite kann bspw. auf eine schlechte Nutzerfreundlichkeit oder Gestaltung des Formulars zurückzuführen sein (Beispiel 2). Verlässt der Nutzer den Pfad auf der Informationsseite, sind möglicherweise die Texte nicht überzeugend genug (Beispiel 3). Springt der Nutzer bereits auf der

²⁸⁷ Vgl. O.A. (o.J.): Definition Konversionspfad-Analyse (Funnel-Analyse, Trichter-Analyse), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/konversionspfad-analyse-funnel-analyse-trichter-analyse> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Startseite ab, ist davon auszugehen dass der Nutzer kein Interesse hat und mglw. der falschen Zielgruppe angehört. Das kann bspw. bedeuten, dass die Marketingmaßnahmen, durch die der Nutzer auf die Webseite gelangt ist, nicht zielgruppengerecht gestaltet wurden.

4. Fazit

Im Rahmen der Fragestellung „**Wie kann Suchmaschinenmarketing in Verbindung mit Affiliate-Marketing zu einer dauerhaften Monetarisierung von Internetpräsenzen eingesetzt werden?**“ war es das Ziel dieser Bachelorthesis, Einblicke in die Funktionsweisen und Maßnahmen von Suchmaschinen- & Affiliate-Marketing zu erlangen, um somit Strategien zu erkennen, die es ermöglichen, Besucherströme auf Internetpräsenzen zu leiten und mit diesen Erlöse zu erwirtschaften.

Innerhalb des Suchmaschinenmarketings stellt sich heraus, dass die inhaltliche Positionierung und das Festlegen der Zielgruppe absolute Voraussetzungen für etwaige Maßnahmen sind. Die besondere Charakteristik von Online-Marketing-Maßnahmen, bestimmte Nutzer zielgerichtet zu erreichen, drückt sich besonders stark im Suchmaschinenmarketing aus. Durch die Fokussierung auf spezielle Keywords wird der Streuverlust immens minimiert und es können in besonderer Weise jene Nutzer erreicht werden, deren Interessen optimal zur Ausrichtung der umworbenen Internetpräsenz passen. Voraussetzung dafür ist, dass die eigene Internetpräsenz im Rahmen der Möglichkeiten der Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung optimal gestaltet wird. Um für eine Internetpräsenz entsprechende Besucherströme zu generieren, muss sie intern im Rahmen der Onpage-Optimierung nach technischen, strukturellen und formalen Gesichtspunkten optimiert werden. Die Voraussetzung für steigende Besucherzahlen ist die hohe Listung bei relevanten Keywords innerhalb der Suchmaschinen - um dies zu erreichen, müssen die Rankingfaktoren berücksichtigt werden. Die Offpage-Optimierung und der damit

verbundene Linkaufbau ist nach wie vor essentiell um erfolgreich positioniert zu werden. Die Suchmaschinenoptimierung kann im Vergleich zur Suchmaschinenwerbung als nachhaltiger bewertet werden – in welchem Bereich der Schwerpunkt gesetzt wird, muss jedoch auf Basis der verfügbaren Ressourcen entschieden werden. Ein strategischer Ansatz kann sein, die Suchmaschinenwerbung mit der -optimierung zu kombinieren, um schneller Ergebnisse zu erzielen und um vor allem bei Keywords mit hohem Wettbewerb schneller und prominenter in den Suchergebnissen zu erscheinen. Die besondere Entwicklung innerhalb des Suchmaschinenmarketings stellt die wachsende Relevanz von zielgruppenorientierten und interessanten Inhalten dar – die Bedürfnisse der Nutzer rücken für Google in den Vordergrund, sodass Betreiber besonderes Augenmerk auf den Inhalt ihrer Internetpräsenzen legen müssen.

Um mit den durch Suchmaschinenmarketing generierten Besucherströmen Erlöse über das Affiliate-Marketing zu erzielen, muss ein geeignetes Affiliate-Netzwerk mit entsprechenden Partnerprogrammen gefunden werden. Es muss sichergestellt werden, dass die über verschiedene Formen eingebundene Werbung der Merchants, thematisch zur Ausrichtung der Internetpräsenz und zur Zielgruppe passt. Die am meisten gekauften Waren im Internet sind Bekleidung, Gebrauchsgüter und Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften – eine thematische Ausrichtung auf diese Bereiche kann als eine gute Voraussetzung für finanziell erfolgreiches Affiliate-Marketing gesehen werden. Im Rahmen der Abrechnungsmodelle und Provisionen sollte sich immer zugunsten der thematischen Homogenität zwischen Affiliate und Merchant entschieden werden, da Produkte, die optimal zur Zielgruppe passen, folglich öfter gekauft werden – das ist positiv sowohl im Sinne eines höheren Umsatzes für den Merchant, als auch im Sinne einer höheren Provisionsausschüttung für den Affiliate. Es kann abgeleitet werden, dass das Befriedigen der Nutzerbedürfnisse in Verbindung mit dem Aufbau von Vertrauen zwischen Nutzern und Webseitenbetreibern eine optimale Ausgangslage sein kann,

um Produkte über Affiliate-Programme zu verkaufen. Bei der Auswahl der Partnerprogramme und Merchants, muss es für den Affiliate ein wichtiges Bestreben sein, dass die Webseite des Merchants, auf der letztendlich das Geschäft abgeschlossen wird, konversionsoptimiert ist. Dazu können die Best-Practices im Bezug auf Landing Pages und Call-To-Action-Buttons herangezogen werden.

Damit das Nutzerverhalten sowohl im Sinne einer Optimierung der Maßnahmen im Suchmaschinenmarketing, als auch im Affiliate-Marketing überprüft und kontrolliert werden kann, müssen entsprechende Daten erhoben und relevante Kennzahlen interpretiert und bewertet werden können. Nur so kann eine dauerhafte Monetarisierung sichergestellt werden. Google Analytics zeigt sich hier als starkes Tool, das kostenlos genutzt werden kann, dabei sind die entsprechenden Datenschutzbestimmungen bei der Implementierung zu beachten. Welche Kennzahlen von Bedeutung sind, ist abhängig von den Zielen, die im Rahmen einer Webanalyse definiert werden müssen. Diese Ziele müssen so formuliert werden, dass sie eindeutig und vergleichbar sind – nur so kann der Erfolg von Maßnahmen bewertet werden um eventuell neue Maßnahmen und Strategien zu bestimmen.

Die Hypothese, dass **Suchmaschinenmarketing maßgeblich für den finanziellen Erfolg von Affiliate-Strategien verantwortlich sein kann**, bestätigt sich in besonderem Maße. Die Optimierungen im Rahmen des Suchmaschinenmarketings tragen dazu bei, die Internetpräsenz thematisch zu schärfen und klar abzugrenzen. Es ist somit innerhalb des Affiliate-Marketings einfacher, geeignete Partner mit passendem Produktportfolio zu finden, da eine klare Positionierung und Zielgruppendefinition bereits innerhalb des Suchmaschinenmarketings erfolgt. Eine offensichtliche Synergie aus Suchmaschinen- und Affiliate-Marketing ergibt sich aus der Generierung von Besucherströmen aus Zielgruppen, die in erster Konsequenz zur thematischen Ausrichtung der

Internetpräsenz passen und folglich auch maximal geeignete Adressaten für die Produktwerbung der Merchants sind.

Abschließend lässt sich erkennen, dass die Verbindung von Suchmaschinen- und Affiliate-Marketing eine sinnvolle Maßnahme ist, um Internetpräsenzen zu monetarisieren. Der finanzielle Erfolg eines Affiliates ist abhängig von der Sichtbarkeit seiner Internetpräsenz in Suchmaschinen. Werden die Maßnahmen beider Bereiche zielorientiert gestaltet und kontrolliert sowie die jeweiligen Erfolgsfaktoren beachtet, kann das eine optimale Voraussetzung für die Monetarisierung von Internetpräsenzen sein.

5. Literaturverzeichnis

Literatur

Asen, David (2013): Online-Marketing für Selbstständige, 1. Aufl., mitp - Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg

Aden, Timo (2012): Google Analytics - Implementieren. Interpretieren. Profitieren, 3. Aufl., Carl Hanser Verlag, München

Düweke, Esther; Rabsch Stefan (2012): Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, 2. Aufl., Galileo Press, Bonn

Erlhofer, Sebastian (2014): Suchmaschinenoptimierung - Das umfassende Handbuch, 7. Aufl., Galileo Press, Bonn

Haller, Heiko; Hartwig, Markus; Liedtke Arne (2010): Google Analytics & Co, Addison Wesley Verlag, München

Hilker, Claudia (2012): Erfolgreiche Social-Media-Strategien für die Zukunft, 1. Aufl., Linde Verlag Ges.m.b.H., Wien

Kaiser, Thomas (2010): Google Analytics - Erfolgskontrolle für Webseiten, Franzis Verlag GmbH, Poing

Koch, Daniel (2007): Suchmaschinenoptimierung, Addison Wesley Verlag, München

Kotler, Philip; Jain, Dipak C.; Maesincee, Suvit (2002): Marketing der Zukunft, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main

Krollmann, Thomas (2007): Online-Marketing: Grundlagen der Absatzpolitik in der Net Economy, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart

Lammenett, Erwin (2009): Praxiswissen Online-Marketing, 2. Aufl., Gabler GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden

Lammenett, Erwin (2015): Praxiswissen Online-Marketing, 5. Aufl., Springer Gabler, Wiesbaden

Olbrich, Rainer; Schultz, Carsten D; Holsing, Christian (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing, Springer Gabler, Heidelberg

Schulz, Carsten D. (2009): Suchmaschinenmarketing, AKA Verlag, Heidelberg

Tusche, Cathrin (2015): Das Google Analytics-Buch, 1. Aufl., O'Reilly Verlag GmbH & Co. KG, Köln

Vollmert, Markus; Lück, Heike (2014): Google Analytics - Das umfassende Handbuch, 1. Aufl., Galileo Press, Bonn

Weinberg, Tamar (2011): Social Media-Marketing - Strategien für Twitter, Facebook & Co., 2. Aufl., O'Reilly Verlag GmbH & Co. KG, Köln (Social Media Marketing, PDF)

Online

Akhter, Aquil (2011): 50 Effective and Creative Call to Action Buttons, <http://www.noupe.com/design/50-effective-and-creative-call-to-action-buttons.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Böhm, Markus (2015.): Ausbleibende Werbeeinnahmen: Bild.de blockiert Adblocker-Nutzer, <http://www.spiegel.de/netzwelt/web/bild-de-blockiert-adblocker-nutzer-und-macht-angebote-a-1057523.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Budde, Lars (2014): Native Advertising: Die klickstarke Alternative zu klassischer Display-Werbung, <http://t3n.de/news/native-advertising-beispiele-533053/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Bendel, Prof. Dr. Oliver (o.J.): Soziale Medien, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/soziale-medien.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Brand, Matthias (2015): Das kaufen deutsche Onlineshopper, Statista, <https://de.statista.com/infografik/3421/waren-dienstleistungen-die-deutsche-online-kaufen/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Geißler, Cornelia (2010): Social Media?, <http://www.harvardbusinessmanager.de/heft/artikel/a-721549.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Google (o.J): Was ist der Unterschied zwischen AdWords und AdSense?, <https://support.google.com/adsense/answer/76231?hl=de> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Google (o.J): Festlegen, wo und wann Anzeigen erscheinen, https://support.google.com/adwords/topic/3119119?hl=de&ref_topic=3119071,3181080,3126923, (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Google (o.J.): Berechnung der Kosten in AdWords, <https://support.google.com/adwords/answer/1704424?hl=de> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Google (o.J.): Ziel-CPA-Gebote, <https://support.google.com/adwords/answer/6268632?hl=de&rd=1> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Google (o.J.): Absprungrate, <https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=de> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Google (o.A.): Professionelle Webanalysen., <http://www.google.com/intl/de/analytics/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Gube, Jacob (2009): Call to Action Buttons: Examples and Best Practices, <https://www.smashingmagazine.com/2009/10/call-to-action-buttons-examples-and-best-practices/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

HDE (2015): B2C-E-Commerce-Umsatz in Deutschland in den Jahren 1999 bis 2014 sowie eine Prognose für 2015 (in Milliarden Euro), <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3979/umfrage/e-commerce-umsatz-in-deutschland-seit-1999/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Heinen, Sebastian (o.J.): Liste der wichtigsten Branchenbücher, <http://seo-visionen.de/lokale-suche/branchenbuecher-liste/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Kollmann, Prof. Dr. Tobias (o.J.): Newsletter, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/newsletter.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Lionbridge (2014): Ziele und Einsatzbereiche von E-Mail-Marketing weltweit im Jahr 2014, Statista, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164190/umfrage/einsatzgebiete-und-ziele-von-e-mail-marketing/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Markgraf, Prof. Dr. Daniel (o.J.): Mobile Marketing, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/mobile-marketing.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Mattscheck, Markus (o.J.): Tipps zur Landing-Page-Optimierung, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/landing-pages/tipps-zur-landing-page-optimierung> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Meyer, Rainer (o.J.) Die Wichtigkeit der internen Verlinkung für die Suchmaschinen-Optimierung, <http://www.seo-ambulance.de/nachrichten/suchmaschinenoptimierung/die-wichtigkeit-der-internen-verlinkung-fur-die-suchmaschinen-optimierung/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Scheuring, Vera (2014): Google Analytics: Das sind die 10 wichtigsten KPIs Deiner Webseite, <https://de.onpage.org/blog/google-analytics-das-sind-die-10-wichtigsten-kpis-deiner-webseite> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Seachmetrics (o.J.): Häufige Fragen & Antworten, <http://suite.searchmetrics.com/de/research/misc/faq#9> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Searchmetrics (2015): Ranking-Faktoren 2015, <http://www.searchmetrics.com/wp-content/uploads/Ranking-Faktoren-2015-Whitepaper-DE.pdf> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Searchmetrics (o.J.): Ranking-Faktoren erklärt: Rang-Korrelationen und ihre kausale Interpretation, <http://www.searchmetrics.com/de/was-ist-ein-ranking-faktor/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

SEO-united (2015): Marktanteile führender Suchmaschinen in Deutschland im Februar 2015 (sowie Vorjahresvergleich), Statista, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/167841/umfrage/marktanteile-ausgewaehlter-suchmaschinen-in-deutschland/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Sidko, Anastasia (o.J.): SEO Erfolg messen: Erfolgskontrolle bei der Suchmaschinenoptimierung, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/erfolgsmessung/seo-erfolg-messen-erfolgskontrolle-bei-der-suchmaschinenoptimierung> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Siebert, Sören (o.J.): Google Analytics und Google Universal Analytics rechtssicher nutzen: Was Webseitenbetreiber jetzt tun müssen, <http://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/6843-google-analytics-datenschutz-rechtskonform-nutzen.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Siepermann, Dr. Markus (o.J.): Web 2.0, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/web-2-0.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Siepermann, Dr. Markus (o.J.): Cookie, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/cookie.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Sistrix (o.J.): SEO KPI, <https://www.sistrix.de/frag-sistrix/seo-kpi/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

StatCounter (2015): Marktanteile von Social Media Seiten nach Seitenabrufen weltweit im November 2015, Statista, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/241601/umfrage/marktanteile-fuehrender-social-media-seiten-weltweit/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Wagner, Reinhard (2013): Motivieren SMART formulierte Ziele?, <http://gpm-blog.de/motivieren-smart-ziel/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Wandiger, Peer (2009): Affiliate-Marketing Teil 6 – Werbemittel, <http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/09/15/affiliate-marketing/affiliate-marketing-teil-6-werbemittel/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Wandiger, Peer (2015): Welche Provisionsmodelle gibt es im Affiliate Marketing?, <http://www.affiliate-marketing-tipps.de/affiliate-marketing/welche-provisionsmodelle-gibt-es-im-affiliate-marketing/100134/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

Willkommer, Josef (o.J.): KPIs im Online-Marketing, <http://www.estrategy-magazin.de/kpis-im-online-marketing.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (2013): In eigener Sache: Schalten Sie bitte den Adblocker ab!, <http://www.spiegel.de/dienste/spiegel-online-schalten-sie-den-adblocker-bitte-ab-a-888158.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.A. (o.J.): KPI, <https://de.onpage.org/wiki/KPI> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.A. (o.J.): Definition Konversionspfad-Analyse (Funnel-Analyse, Trichter-Analyse), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/konversionspfad-analyse-funnel-analyse-trichter-analyse> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.A. (o.J.): Click-Throught-Rate, <http://www.seo-trainee.de/glossar/click-through-rate/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.A. (o.J.): Bounce Rate, https://de.onpage.org/wiki/Bounce_Rate (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Definition Lead, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/lead> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Definition Lead Generation (Leadgenerierung), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/lead-generation-leadgenerierung> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): o.A., <http://webmasterparadies.de/images/content/breadcrumberserp.jpg> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Meta Tags, <http://www.suchmaschinen-online.de/optimierung/meta.htm> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Definition Affiliate-Marketing, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/affiliate-marketing> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.A. (o.J.): Key Performance Indikator, <http://www.seo-united.de/glossar/key-performance-indikator/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.A. (o.J.): Definition Web-Controlling (Web-Analytics, Web-Analyse, Traffic-Analyse), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/web-controlling-web-analytics-web-analyse-traffic-analyse> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Mobile-Friendly Ranking-Faktor Update, <https://www.sistrix.de/frag-sistrix/google-algorithmus-aenderungen/mobile-friendly-ranking-faktor-update/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Definition Link Building (Linkaufbau), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/link-building-linkaufbau> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.A.): Conversion & Conversion Rate, <http://onlinemarketing.de/lexikon/definition-conversion-conversionrate> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Die 5 wichtigsten Regeln und 18 Ideen für erfolgreiche Linkbaits, <https://www.search-one.de/alles-ueber-linkbaiting-und-linkbaits/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Suchmaschinenmarketing in allgemeinen Suchmaschinen, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/suchmaschinenmarketing/suchmaschinenmarketing-in-allgemeinen-suchmaschinen> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Suchmaschinenoptimierung (SEO), <http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/suchmaschinenoptimierung-seo> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Onpage Optimierung, https://de.onpage.org/wiki/OnPage_Optimierung (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): OnPage-Optimierung, <https://www.sistrix.de/frag-sistrix/onpage-optimierung/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Why Content is King in SEO, <http://www.techknowsys.com/search-engine-strategies/content-is-king> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Terme, <http://pagerangers.com/proof-undrelevant-terms> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): On-Page Optimierung, <http://www.seo-web-agentur.de/de/on-page-optimierung.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): What Is Content Marketing?, <http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Definition Responsive Webdesign, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/responsive-webdesign> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Definition Adaptive Webdesign, <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/adaptive-webdesign> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Definition Social Media (soziale Medien), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/social-media-soziale-medien> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Display Advertising, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/display-advertising.html> (zugegriffen am 17. Februar 2016)

O.V. (o.J.): Definition Display-Marketing (Display-Advertising), <http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/display-marketing-display-advertising>, (zugegriffen am 17. Februar 2016)